
2026

DETAILERGEBNISSE
FÜR ÖSTERREICH

**DIGITAL
NEWS
REPORT
NETWORK
AUSTRIA**

STEFAN GADRINGER
MAGDALENA HOLZAPFEL
SERGIO SPARVIERO
JOSEF TRAPPEL

**DIGITAL
NEWS
REPORT
NETWORK
AUSTRIA**

**DIGITAL
NEWS
REPORT
NETWORK
AUSTRIA**

DIGITAL NEWS REPORT NETWORK AUSTRIA

© 2026

Gadringer, Stefan
Holzapfel, Magdalena
Sparviero, Sergio
Trappel, Josef

Digital News Report 2026
Detailergebnisse für Österreich

DOI: 10.5281/zenodo.20695155

Sämtliche Beiträge und Publikationen sind
auf der Projektwebsite verfügbar.
digitalnewsreport.at

Fachbereich Kommunikationswissenschaft
Universität Salzburg
Rudolfskai 42
5020 Salzburg
Tel.: (+43) 662 8044-4192
Fax: (+43) 450 8044-4190

©Cover Photo: Unsplash

Design: SOOAK Design Agency
www.sooak.es

Mit freundlicher Unterstützung von:

Salzburger Nachrichten

VGN MEDIEN
HOLDING

WIENER ZEITUNG

DER STANDARD

Tiroler Tageszeitung

kurier.at

KLEINE
ZEITUNG

OÖNachrichten

RUSSMEDIA
new. every day.

APA

RTR

Projekt Team

Stefan Gadringer

Stefan Gadringer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf nationaler und internationaler Kommunikationspolitik und Regulierung in Bezug auf das Internet (Internet Governance). Daneben liegen seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte auf Veränderungen in der medial vermittelten, öffentlichen Kommunikation, v.a. durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien und deren Bedeutung für die Gesellschaft.

Sergio Sparviero

Sergio Sparviero ist Assistenzprofessor am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen auf Medienökonomie, Medienmanagement, sowie Medien und Innovation. Aktuelle Publikationen behandeln die Entwicklung der Nachrichtenlandschaft, Social Enterprises, Nachhaltigkeit, Non-Profit-Medien, sowie die Film- und Musikindustrie. Er ist auch der Koordinator des Erasmus+ Joint Master Programme „Digital Communication Leadership“ (DCLead).

Josef Trappel

Josef Trappel ist Professor für Medienpolitik und Medienökonomie und Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Seine Forschungsinteressen und -aktivitäten konzentrieren sich auf Medien und Demokratie, Veränderungen in den Strukturen der medialen Kommunikation und deren Auswirkungen, Digitalisierung und Innovation, sowie nationale und internationale Medienpolitik und Medienökonomie. Er ist Vorsitzender der Euromedia Research Group und leitet das Arbeitspaket „media availability and news deserts“ im HORIZON Projekt „JUSTPLACE“.

Magdalena Holzapfel

Magdalena Holzapfel ist Masterstudentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Medienpolitik und Medienökonomie am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Zuletzt war sie außerdem Teil des Research Teams des von der EU co-finanzierten Euromedia Ownership Monitors („EurOMo“). In aktuellen Projekten beschäftigt sie sich mit dem European Media Freedom Act, Medienbesitzverhältnissen und Plattformregulierung.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	8
1. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick	9
2. Stichprobe & Methodik	12
3. Internationaler Vergleich	15
4. Nachrichtennutzung in Österreich	21
4.1 Thematische Cluster	22
4.2 Interesse an Nachrichten	25
4.3 Nachrichtenquellen	29
4.4 Nachrichtenmarken	36
4.5 Nutzungshäufigkeit	54
5. Nutzung von digitalen Nachrichten	57
5.1 Arten digitaler Nachrichtennutzung	58
5.2 Benutzte Geräte & Auffinden von Nachrichten	63
5.3 Nachrichtenaggregation	69
5.4 Social Media	72
5.5 Partizipation	78
5.6 Zahlungsbereitschaft für Online Nachrichten	82
6. Spezifische Aspekte der Nachrichtennutzung	86
6.1 Vertrauen in Österreichs Nachrichten	87
6.2 Falschnachrichten und Desinformation	91
6.3 Nachrichtenvermeidung & Personalisierung	92
6.4 Künstliche Intelligenz & Nachrichten	93

Vorwort

Wie steuern Österreichs Medien durch den Umbruch?

Wenn ein Jahr die österreichische Nachrichtenlandschaft auf den gesetzten Kurs zuspitzt, dann war es das vergangene. Am Küniglberg trat im März 2026 Generaldirektor Roland Weißmann zurück. Mit Ingrid Thurnher übernahm interimistisch eine erfahrene Journalistin das Steuer eines Hauses, das gleichzeitig sparen, sich neu erfinden und seine Unabhängigkeit verteidigen muss. Nun hat der Stiftungsrat gewählt, diese Aufgabe übernimmt ab 2027 der frühere APA-CEO Clemens Pig.

Die Bühne ist größer als der Küniglberg. Mit der nationalen Umsetzung des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (EMFA) im März 2026 hat sich der Rahmen verschoben, in dem über die Unabhängigkeit von Redaktionen und die Besetzung öffentlich-rechtlicher Gremien verhandelt wird – ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs hatte den Reformdruck zuvor erhöht. Der ORF-Beitrag bleibt bis 2029 eingefroren, die Diskussion um seine Höhe und Rechtmäßigkeit jedoch lebendig. Im privaten Sektor schreiten die Konzentrationsbewegungen voran: Mit dem Closing im November 2025 übernahm die Gründerfamilie Dichand die Kronen Zeitung vollständig. Im Westen des Landes brachte die Moser Holding ihre Anteile in eine gemeinsame Mediengruppe mit Russmedia ein. Und über allem liegt der wirtschaftliche Grundton des Jahres – einbrechende Werbeerlöse, Sparprogramme, Kürzungen bei der Wiener Zeitung, zugleich neue Förderschienen für Zustellung und für Angebote junger Zielgruppen.

So vieles zugleich in Bewegung: Das ist nicht Ausnahme, sondern der neue Normalzustand. Die globalen Befunde, die der Digital News Report seit Jahren beschreibt, sind in Österreich nun unübersehbar angekommen. Die Verlagerung zu digitalen, plattformvermittelten Quellen, die wachsende Bedeutung von Creators und sozialen Medien gerade bei den Jüngsten, die fragile Vertrauenslage und eine hartnäckig hohe Nachrichtenvermeidung – sie alle verdichten sich zu einer Strukturfrage, die weit über einzelne Personalentscheidungen hinausreicht.

Genau hier sehen wir die Kernaufgabe der kommunikationswissenschaftlichen Forschung: eine belastbare empirische Basis bereitzustellen, an der sich Phänomene und Trends präzise einschätzen lassen – jenseits von Tagespolitik und Stimmungslage. Der aktuelle Digital News Report für Österreich liefert diese Grundlage für eine medienpolitische Debatte, die in den kommenden Monaten – nicht zuletzt mit der für Herbst 2026 angekündigten Medienenquete – an Schärfe gewinnen wird.

Diesen Auftrag erfüllen wir auf zwei Wegen: einerseits im Digital News Report Network Austria, in dem wir die Ergebnisse gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Branche diskutieren, andererseits durch die wissenschaftliche Analyse und ihre Einbettung in den breiteren Forschungsstand.

Wir danken unseren Netzwerkmitgliedern für die Unterstützung, die diesen Bericht Jahr für Jahr ermöglicht. Wir freuen uns auf die weitere Arbeit in der empirischen Nachrichtenforschung und versprechen, am Ball zu bleiben – um auch in einem Jahr des Umbruchs präzise Aussagen über den Nachrichtenmarkt und das Nachrichtennutzungsverhalten in Österreich treffen zu können.

Stefan Gadringer
16. Juni 2026

1

**Die wichtigsten
Ergebnisse im
Überblick**

1. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Wandel der Nachrichtenplattformen & Medienverlagerung

- **Soziale Medien rücken zur zweitwichtigsten Hauptnachrichtenquelle auf.** In der Gesamtbevölkerung nennen 18,3 Prozent soziale Medien als Hauptquelle (2025: 13,8 Prozent) – hinter dem Fernsehen (29,7 Prozent), aber bereits vor Radio und den Websites der Tageszeitungen. Traditionelle Marken bleiben gut genutzt, doch die Diversifizierung über Plattformen, Video und Podcasts setzt sich fort.
- **Bei den Jüngsten kippt das Verhältnis.** In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sind soziale Medien mit 46,7 Prozent die dominierende Hauptnachrichtenquelle (2025: 33,1 Prozent), während das Fernsehen auf 13,7 Prozent zurückfällt. Instagram (52,3 Prozent) führt vor YouTube und TikTok.
- **Facebook bleibt insgesamt die meistgenutzte Nachrichtenplattform.** Über alle Altersgruppen hinweg liegt Facebook (30,4 Prozent) vor YouTube (21,5 Prozent) und Instagram (19,8 Prozent); TikTok erreicht 7,0 Prozent, X 6,3 Prozent.
- **News-Podcasts behaupten ihre Relevanz.** 11,1 Prozent der Befragten haben in der vergangenen Woche einen Nachrichten-Podcast genutzt; als Hauptnachrichtenquelle nennen ihn 1,9 Prozent. Besonders verbreitet sind die Formate bei jüngeren, formal höher gebildeten Nutzer:innen.

Bedeutung von Creators, Influencer:innen & alternativen Akteuren

- **News-Creators und Influencer:innen erreichen erstmals knapp ein Drittel.** 28 Prozent der Befragten konsumierten in der vergangenen Woche Nachrichten von Creators oder Influencer:innen; 17,1 Prozent von Personen mit explizitem Nachrichtenfokus. In den jungen Altersgruppen liegt die Reichweite mit über 50 Prozent deutlich höher.
- **Nachrichten verlagern sich zu Einzelpersonen.** Immer mehr Menschen beziehen Nachrichten über alternative Akteure wie YouTuber:innen, TikTok:innen oder Podcaster:innen – eine Entwicklung, die klassische redaktionelle Vermittlung zunehmend ergänzt und teilweise ersetzt.

Vertrauenslage & Nachrichtennutzung

- **Das Vertrauen stabilisiert sich auf moderatem Niveau.** 39,3 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, man könne den meisten Nachrichten die meiste Zeit über vertrauen (2025: 40,6 Prozent). Die Differenz liegt innerhalb der Schwankungsbreite; der Vertrauensverfall der Vorjahre setzt sich nicht weiter fort. In der jüngsten Kohorte ist das Vertrauen gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
- **Öffentlich-rechtliche Angebote werden mehrheitlich positiv bewertet.** 37,6 Prozent attestieren den Nachrichten öffentlich-rechtlicher Anbieter einen positiven gesellschaftlichen Einfluss, 24,1 Prozent einen negativen; der größte Einzelanteil (34,5 Prozent) verortet sich in der neutralen Mitte.
- **Etablierte Marken bilden den Vertrauensanker.** Im Markenvergleich finden sich der ORF (Mittelwert 6,48 auf einer Skala bis 10), Der Standard (6,39) und Die Presse (6,37) im oberen Bereich; Boulevardtitel rangieren am unteren Ende. Bei Unsicherheit über die Richtigkeit von Informationen wenden sich Nutzer:innen bevorzugt etablierten Marken zu – vor Influencer:innen oder KI-gestützten Angeboten.
- **Die Zahlungsbereitschaft ist rückläufig.** 16,1 Prozent haben im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt (2025: 22,0 Prozent). Den stärksten Rückgang verzeichnet die Gruppe der 25- bis 34-Jährigen (von 45,4 auf 28,8 Prozent).
- **Die Nachrichtenvermeidung verharrt auf hohem Niveau.** Die aktive Vermeidung bleibt mit rund 71 Prozent insgesamt hoch und verlagert sich in die mittleren Altersgruppen; bei den 35- bis 44-Jährigen erreicht sie mit 76,1 Prozent ihren Höchstwert. Die Sorge vor Falschinformationen ist bei den 18- bis 34-Jährigen mit rund 51 Prozent am stärksten ausgeprägt.

Rolle und Wahrnehmung von Künstlicher Intelligenz

- **KI-Chatbots bleiben als Hauptnachrichtenquelle marginal – gewinnen aber an Vertrauen bei Jüngeren.** Als Hauptnachrichtenquelle nennen KI-Chatbots unter 1 Prozent, in der wöchentlichen Nutzung 6,2 Prozent. Dem Vertrauen in nachrichtliche KI-Antworten stimmen 14,8 Prozent zu – bei den unter 35-Jährigen rund ein Viertel (18–24: 22,9 Prozent; 25–34: 25,6 Prozent).
- **Die Haltung gegenüber KI-Nachrichten bleibt ambivalent.** Unter jenen, die KI-Chatbots für Nachrichten nutzen, geben rund 27 Prozent an, der Chatbot sei für die meisten Anliegen ihre erste Anlaufstelle; zugleich überwiegt weiterhin die Präferenz für menschliche Kontrolle bei der Nachrichtenproduktion.

Neue Formate & Zielgruppenansprache

- **Die Altersdifferenzierung wird zum zentralen Strukturmerkmal.** Der entscheidende Bruch verläuft nicht zwischen „jung“ und „alt“, sondern innerhalb der jungen Kohorten: Zwischen den 18- bis 24- und den 25- bis 34-Jährigen verschieben sich Hauptquelle, Zahlungsbereitschaft und Vertrauen am deutlichsten. Für die Ansprache jüngerer Zielgruppen werden plattform- und personenzentrierte Formate zunehmend entscheidend.

The background is a solid dark green color. A large, light green, semi-transparent shape, resembling a stylized leaf or a drop, is positioned on the right side, extending from the top towards the bottom. Several horizontal lines are scattered across the page: a thin dark blue line near the top, a white line below it, another white line further down, and a thin dark blue line near the bottom. The number '2' is rendered in a large, light green, sans-serif font on the left side.

2

Stichprobe & Methodik

2. Stichprobe & Methodik

Der Digital News Report des Reuters Institute for the Study of Journalism konzentriert sich auf die Nachrichtennutzung in verschiedenen Ländern und Mediensystemen. Im Zuge der international vergleichenden Untersuchung werden seit 2012 Daten zum Wandel der Nutzung von analogen hin zu digitalen Nachrichten gesammelt und dementsprechende Trends abgeleitet. Der Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg ist der Kooperationspartner für die österreichische Teilstudie. Österreich ist seit 2015 Teil der Digital News Report-Serie. Zunächst erfolgte die Untersuchung als Ergänzungsbericht gemeinsam mit sechs anderen Staaten (2015), seit 2016 werden die Daten als Teil der Gesamtstudie mit allen detaillierten Auswertungen erhoben. Der vorliegende Bericht 2026 ist somit die elfte vollständige Erhebung der digitalen Nachrichtennutzung und ermöglicht damit auch einen erweiterten diachronen Vergleich.

Für die Erhebung der Daten war YouGov Plc. als Partner des Reuters Institute verantwortlich. Die Datenerhebung erfolgte durch eine Online-Befragung (Fragebogen). Als Grundgesamtheit wird die erwachsene österreichische Gesamtbevölkerung (18+) herangezogen, die über einen Zugang zum Internet verfügt (95 % der Gesamtbevölkerung). Die Stichprobenauswahl erfolgte durch bewusste Auswahl in einem Quotenverfahren. Die relevanten Merkmale für die Stratifizierung waren Alter, Geschlecht, Region und Bildungsstatus. Aus bestehenden Panels wurden Einladungen zur Teilnahme an der Online-Befragung versandt. Die einzelnen Fragen wurden zwischen dem Reuters Institute, YouGov und dem Projektteam an der Universität Salzburg abgestimmt. Im Allgemeinen haben Online-Stichproben die Eigenschaft, die Nachrichtenkonsumgewohnheiten von älteren und weniger wohlhabenden Menschen nicht adäquat darzustellen. Das bedeutet, die Online-Nutzung ist typischerweise überrepräsentiert und der traditionelle Offline-Gebrauch ist unterrepräsentiert. In diesem Sinne ist es geeigneter, die Ergebnisse als repräsentativ für die Online-Bevölkerung ab 18 Jahren zu betrachten.

Die Verwendung eines nicht-probabilistischen Stichprobenziehungsverfahrens ermöglicht es nicht, einen Bereich für den Standardfehler einzelner Datenpunkte zu berechnen. Unterschiede von +/- 2 Prozentpunkten oder weniger sind jedoch sehr unwahrscheinlich statistisch signifikant und werden in dieser Erhebung auch entsprechend interpretiert.

Ebenso ist es wichtig zu erwähnen, dass Online-Umfragen auf Erinnerungen beruhen, die oft unvollkommen und von Vorurteilen geprägt sein können. Diese Erhebung versucht, diese Risiken durch sorgfältige Fragebogengestaltung und -tests zu mindern.

Einige der umfragebasierten Ergebnisse werden nicht mit Industriedaten übereinstimmen, v.a. in jenen Bereichen die technisch gemessen werden (z.B. Web-Tracking).

Die gezogene Stichprobe der befragten Personen umfasst für diese Erhebung 2025 Personen, die Nachrichten zumindest einmal pro Monat nutzen.

Der Erhebungszeitraum war zwischen dem 9. Jänner 2026 und dem 4. Februar 2026.

Die entsprechenden demografischen Merkmale der Grundgesamtheit sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellt. Eine umfangreiche Beschreibung des methodologischen Zugangs, den Panel-Partnern und eine Diskussion von Non-Probability-Samplingverfahren befindet sich gemeinsam mit dem vollständigen Fragebogen auf der Website des Reuters Institute (<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/>).

Im Erhebungsjahr 2019 gab es eine Änderung der Samplekriterien. Aus Transparenzgründen weisen wir explizit auf diese Änderung bei einzelnen Grafiken hin (siehe Anmerkung in der Legende, das Sternsymbol * verweist auf die Änderung der Samplekriterien). Die Erhebungen ab dem Jahr 2019 weisen idente Samplekriterien auf. Die veränderten Samplekriterien berücksichtigen neben den bisherigen demografischen Auswahlmerkmalen den jeweiligen formalen Bildungsstandard. Zur Kategorisierung wurde der ISCED-Standard herangezogen (UN 2011 - International Standard Classification of Education). Die Vergleichbarkeit der Daten ab 2019 mit den Daten aus den Jahren zuvor ist dadurch aus technischer Sicht nicht gegeben. In dieser Auswertung wurden dennoch Vergleiche mit den Entwicklungen und Trends der Vorjahre durchgeführt. Hier handelt es sich um ausgewählte Aspekte, bei denen ein konstanter Trend festzustellen ist, der auch mit der Datenlage ab 2019 bestätigt werden kann. Diese Auswertungen sind wiederum speziell gekennzeichnet, um auf die unterschiedliche Auswahl der Stichprobe hinzuweisen.

2. Stichprobe & Methodik

	n	%
Gesamt	2025	100,0%
Männlich	977	48,3%
Weiblich	1048	51,7%
18-24	170	8,4%
25-34	311	15,4%
35-44	336	16,6%
45-54	315	15,6%
55+	892	44,1%
Burgenland	68	3,4%
Kärnten	132	6,5%
Niederösterreich	387	19,1%
Oberösterreich	339	16,8%
Salzburg	127	6,3%
Steiermark	289	14,3%
Tirol	172	8,5%
Vorarlberg	89	4,4%
Wien	420	20,7%

Tabelle 1: Grundgesamtheit - Geschlecht/Alter/Region

	n	%
weniger als 20.000 €/Jahr	369	18,2%
zwischen 20.000 und 39.999 €/Jahr	476	23,5%
zwischen 40.000 und 59.999 €/Jahr	360	17,7%
60.000 €/Jahr und darüber	426	21,0%
Weiß nicht	96	4,8%
keine Angabe	298	14,7%
Kein Abschluss (ISCED 0)	33	1,6%
Vorschule/Grundschule (ISCED 1)	96	4,8%
Sekundarbereich I (ISCED 2 = Hauptschule, AHS-Unterstufe, Neue Mittelschule)	263	13,0%
Sekundarbereich II (ISCED 3 = AHS/BHS-Matura, abgeschlossene Lehre, polytechnische Schule)	843	41,6%
Postsekundäre, nicht-tertiäre Ausbildung (ISCED 4 = Gesundheits-/Krankenpflegediplom, Uni-Lehrgang auf Maturaniveau)	140	6,9%
Kurze tertiäre Ausbildung (ISCED 5 = Kolleg, Meisterschule, Schule für Berufstätige, Aufbaulehrgang)	116	5,7%
Bachelor-Abschluss (ISCED 6)	221	10,9%
Master-Abschluss (ISCED 7)	258	12,8%
abgeschlossenes Doktorat (ISCED 8)	55	2,7%
niedriger formaler Bildungsgrad (ISCED 0-2)	393	19,4%
mittlerer formaler Bildungsgrad (ISCED 3-4)	982	48,5%
hoher formaler Bildungsgrad (ISCED 5-8)	650	32,1%

Tabelle 2: Grundgesamtheit - Haushaltseinkommen/Bildungsgrad

3

Internationaler Vergleich

3. Internationaler Vergleich

Dieser Abschnitt vergleicht ausgewählte Aspekte der österreichischen Nachrichtennutzung mit den Daten der globalen Untersuchung. Der Vergleich beinhaltet die Daten aus den Erhebungsjahren 2020 bis 2026. Die Daten beziehen sich neben Österreich auf die global untersuchten Länder (n=48).

Interesse an Nachrichten Jahresvergleich und geografischer Vergleich

Abbildung 3: International: Interesse an Nachrichten; gesamt - Jahres-/geografischer Vergleich

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt?
 Basis (Österreich 2026) = 2025; Basis (Österreich 2025) = 2026;
 Basis (Österreich 2024) = 2015; Basis (Österreich 2023) = 2029; Basis
 (Österreich 2022) = 2004; Basis (Österreich 2021) = 2000; Basis (Global
 2026) = 97520; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (Global 2024) =
 94943; Basis (Global 2023) = 93895; Basis (Global 2022) = 93432; Basis
 (Global 2021) = 92372

Nachrichtenquellen gesamt Vergleich Österreich / Global

Abbildung 4: International: Nachrichtenquellen; gesamt - geografischer Vergleich

Frage: Q3 Welche der folgenden Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt, falls überhaupt eine? Basis (Österreich 2026) = 2025; Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis (Österreich 2024) = 2015; Basis (Global 2026) = 97520; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (Global 2024) = 94943

Nachrichtenquellen gesamt Vergleich Österreich / Global

Abbildung 5: International: Hauptnachrichtenquelle; gesamt - geografischer Vergleich

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis (Österreich 2026) = 1906; Basis (Österreich 2025) = 1900; Basis (Österreich 2024) = 1877; Basis (Global 2026) = 91532; Basis (Global 2025) = 90931; Basis (Global 2024) = 89158

Allgemeines Vertrauen in Nachrichten

Abbildung 6: International: Allgemeines Vertrauen in Nachrichten - Jahresvergleich

Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen. Basis (Österreich 2026) = 2025; Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis

(Österreich 2024) = 2015; (Österreich 2023) = 2029; Basis (Österreich 2022) = 2004; Basis (Österreich 2021) = 2000; Basis (Österreich 2020) = 2005; Basis (Global 2026) = 97520; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (Global 2024) = 94943; Basis (Global 2023) = 93895; Basis (Global 2022) = 93432; Basis (Global 2021) = 92372; Basis (Global 2020) = 80155

Zahlung für Online-Nachrichten

Abbildung 7: International: Zahlung für Online-Nachrichten; gesamt - Jahresvergleich

Frage: Q7 Haben Sie im vergangenen Jahr für ONLINE-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen ONLINE-Nachrichtenangebote genutzt? Basis (Österreich 2026) = 2025; Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis (Österreich 2024) = 2015; Basis (Österreich 2023) = 2029; Basis (Österreich 2022) = 2004; Basis (Österreich 2021) = 2000; Basis (Global 2026) = 85315; Basis (Global 2025) = 84885; Basis (Global 2024) = 82746; Basis (Global 2023) = 81772; Basis (Global 2022) = 81297; Basis (Global 2021) = 92372

- Österreich 2026
- Österreich 2025
- Österreich 2024
- Österreich 2023
- Österreich 2022
- Österreich 2021
- Global 2026
- Global 2025
- Global 2024
- Global 2023
- Global 2022
- Global 2021

Nutzung von Social Media für Nachrichten

Abbildung 8: International: Social Media zur Nachrichtennutzung; gesamt

Frage: Q12b Welche der folgenden Dienste haben Sie letzte Woche allenfalls genutzt, um Nachrichten zu suchen, zu lesen, anzuschauen, zu teilen oder um darüber zu diskutieren? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis (Österreich 2026) = 1018; Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis (Österreich 2024) = 2015; Basis (Global 2026) = 49285; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (Global 2024) = 94943

Nachrichtenvermeidung

Abbildung 9: International: Nachrichtenvermeidung; gesamt

Frage: Q1di_2017 Versuchen Sie heutzutage manchmal aktiv, Nachrichten zu vermeiden?
 Basis (Österreich 2026) = 2025; Basis (Österreich 2025) = 2026; Basis (Österreich 2024) = 2015; Basis (Österreich 2023) = 2029; Basis (Global 2026) = 97520; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (Global 2024) = 94943; Basis (Global 2023) = 93895

Einstellung zu öffentlich-rechtlichen Nachrichtenangeboten Vergleich Österreich/Deutschland/Schweiz/Global

Denken Sie generell, dass die Nachrichten der öffentlich-rechtlicher Sender (z. B. ORF) einen positiven oder negativen Effekt auf das Leben in Ihrem Land hat?

Abbildung 10: Einstellung zu öffentlich-rechtlichen Nachrichtenangeboten; gesamt - geografischer Vergleich

Frage: Q_PSM_Attitude Denken Sie generell, dass die Nachrichten der öffentlich-rechtlicher Sender (z. B. ORF) einen positiven oder negativen Effekt auf das Leben in Ihrem Land hat? Basis (Österreich) = 2025; Basis (Deutschland) = 2001; Basis (Schweiz) = 2051; Basis (Global) = 52857

4

Nachrichtennutzung in Österreich

4.1 Thematische Cluster

Dieser Abschnitt verknüpft die erhobenen Daten aus unterschiedlichen Fragebereichen zu folgenden thematischen Clustern: (1) Nachrichtenaffinität,

(2) Partizipation. Für die einzelnen Cluster wird im Detail erläutert, anhand welcher Faktoren die jeweiligen Kategorien gebildet wurden.

Nachrichtenaffinität gesamt

Abbildung 11: Nachrichtenaffinität; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten? Frage: Q1c Wie sehr sind Sie an Nachrichten interessiert, falls überhaupt? Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000

Nachrichtenaffinität nach Alter

Abbildung 12: Nachrichtenaffinität; nach Alter

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten? Frage: Q1c Wie sehr sind Sie an Nachrichten interessiert, falls überhaupt? Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

Nachrichtenaffinität

Der Cluster Nachrichtenaffinität setzt sich aus den Daten zu Nachrichteninteresse und Nutzungshäufigkeit zusammen. Die Kategorie „Nachrichten-Enthusiast:innen“ beinhaltet jene Personen, die äußerst interessiert an Nachrichten sind und Nachrichten mindestens sechsmal pro Tag nutzen. „Schlagzeilen Folger:innen“ sind äußerst bzw. sehr interessiert an Nachrichten und nutzen Nachrichten einmal bis fünfmal pro Tag. Die dritte Kategorie der „Gelegenheits-Nutzer:innen“ setzt sich aus jenen Personen zusammen, die überhaupt nicht bis einigermaßen interessiert sind und Nachrichten nicht täglich nutzen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem der nur leichte Rückgang an Nachrichten-Enthusiast:innen um 0,4 Prozentpunkte hervorzuheben. Der Anteil an Schlagzeilen-Folger:innen ist hingegen um 3,3 Prozentpunkte gestiegen, was dem Trend der letzten Jahre entgegensteht. Ebenfalls einen leichten Rückgang verzeichnet die Kategorie der Gelegenheit-Nutzer:innen (-2,8%).

Wie auch im Vorjahr zeigt die Verteilung nach den Altersgruppen, dass die Mehrheit der befragten Personen in allen Altersklassen - mit Ausnahme der 18- bis 24-Jährigen - als Schlagzeilen-Folger:innen gilt. Den höchsten Wert unter den Nachrichten-Enthusiast:innen weist die Altersgruppe 25-34 auf (28,5%), gefolgt von den 55+-Jährigen (28,2%). Den größten Anteil an Gelegenheits-Nutzer:innen hat die Altersgruppe der 35-44-Jährigen (28,4%). Im Vergleich zu den Werten von 2025 hat dieser Anteil mit Ausnahme der 25-34-Jährigen einen Rücklauf erlebt. Dem entgegen steht der, mit Ausnahme der 45-54-Jährigen, bestehende allgemeine Anstieg der Schlagzeilenfolger:innen. Besonders auffällig ist hierbei die jüngste Altersgruppe, in der ein Plus von 16,5% zu erkennen ist.

Nachrichtenaffinität nach Bildungsgrad

Abbildung 13: Nachrichtenaffinität; nach Bildungsgrad

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten? Frage: Q1c Wie sehr sind Sie an Nachrichten interessiert, falls überhaupt?
 Basis (niedrig) = 393; Basis (mittel) = 992; Basis (hoch) = 650

In Bezug auf den Bildungsgrad der Befragten steigt der Anteil der Personen, die in die Kategorie der Nachrichten-Enthusiast:innen fallen, tendenziell mit Höhe des Bildungsniveaus, wobei zwischen niedrigem und mittlerem Bildungsabschluss in der Kategorie der Nachrichten-Enthusiast:innen ein Unterschied von 0,4% zu sehen ist. Der Anteil an Personen mit niedrigem Bildungsgrad liegt damit knapp vor dem mit mittlerem Bildungsabschluss. Der Anteil der Gelegenheits-Nutzer:innen ist bei niedrig gebildeten Personen am höchsten, wohingegen jener der Schlagzeilen-Folger:innen bei Personen mit mittlerem Bildungsabschluss den höchsten Prozentsatz erreicht.

Partizipationsformen gesamt

Abbildung 14: Partizipationsformen; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 1961; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000

*Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Partizipation

Die vielfältigen Partizipationsangebote sind ein wesentliches Charakteristikum digitaler Kommunikation. Durch leicht verfügbare und kostengünstige Distributionskanäle im Internet oder die Interaktion über Soziale Medien wird auch eine niederschwellige Teilnahme an Nachrichten ermöglicht. Aufgrund der Tatsache, dass diese Angebote an Bedeutung zunehmen, wird in diesem Abschnitt die tatsächliche Nutzung der verschiedenen Partizipationsformen in Bezug auf Nachrichten analysiert. Dabei wird unterschieden, ob Nutzer:innen „aktiv partizipierend“, „reaktiv partizipierend“ oder „passiv konsumierend“ mit Nachrichten umgehen. Charakteristisch für die aktive Partizipation ist vor allem das Veröffentlichende eigener Inhalte wie z.B. in Form von Blogartikeln oder Kommentaren bei Nachrichtenbeiträgen in Sozialen Medien und auf Nachrichtenwebsites. In Abgrenzung zur aktiven Partizipation ist das wesentliche Merkmal der reaktiven Partizipation das Bewerten sowie das Teilen von Inhalten. Reaktiv partizipierende Personen greifen Inhalte von Nachrichtenorganisationen, Sozialen Medien, Blogs etc. auf und nehmen die Rolle von Multiplikatoren ein, indem sie die Nachrichten beispielsweise über Instant Messaging-Angebote mit anderen teilen. Passiv konsumierende Personen nehmen diese Inhalte durchaus wahr, tauschen sich allerdings nur in geringem Maße online bzw. im Gespräch darüber aus. Sie liefern in diesem Sinne keine zusätzliche Information und spielen eine sehr geringe Rolle als Multiplikatoren.

4. Nachrichtennutzung in Österreich

In diesem Jahr ist der Anteil an aktiv Partizipierenden in etwa gleichbleibend (-0,1% im Vergleich zum Vorjahr). Die Gruppe der reaktiv Partizipierenden verzeichnet im Gegensatz dazu einen Anstieg an Vertreter:innen um 3% und nähert sich damit wieder der 30%-Marke. Ebenfalls einen Rückgang in diesem Jahr

verzeichnet die Kategorie der passiv Konsumierenden. Dieser Gruppe fühlen sich 56,7% der Befragten, also 2,9% weniger als im Vorjahr, zugehörig, was damit auch 2026 mehr als die Hälfte der Befragten ausmacht

Partizipationsformen nach Altersgruppen

Abbildung 15: Partizipationsformen; nach Alter

Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

Bei Betrachtung der verschiedenen Altersgruppen hinsichtlich ihrer jeweiligen Partizipationsformen zeigt sich, dass die Kategorie „aktiv partizipierend“ am stärksten von den 25- bis 34-Jährigen vertreten wird (21,5%). Im Vergleich zum Vorjahr ist in dieser Gruppe damit auch der deutlichste Anstieg zu erkennen, während der Anteil bei den 18- bis 24-Jährigen auf 11,9% zurückgeht. In der Kategorie „reaktiv partizipierend“ liegen ebenfalls die 25- bis 34-Jährigen mit 33,2% vorne, gefolgt von

den 18- bis 24-Jährigen mit 29,7% und den 35- bis 44-Jährigen mit 28,7%. Der Anteil passiv Konsumierender fällt bei den 25- bis 34-Jährigen mit 39,3% am niedrigsten aus. Besonders hoch ist er hingegen bei den 45- bis 54-Jährigen (67,8%) sowie bei den über 55-Jährigen (65,8%). Insgesamt zeigt sich damit, dass jüngere und mittlere Altersgruppen eher aktiv oder reaktiv partizipieren, während ältere Gruppen stärker passiv konsumierend am Nachrichtengeschehen teilnehmen.

4.2 Interesse an Nachrichten

Interesse an Nachrichten gesamt

Abbildung 16: Interesse an Nachrichten; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt?

Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000

Interesse vs. Kein Interesse an Nachrichten

Abbildung 17: Interesse vs. Kein Interesse an Nachrichten; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt?

Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Interesse vs. Kein Interesse an Nachrichten Jahres- und Globalvergleich

Abbildung 18: Interesse vs. Kein Interesse an Nachrichten; gesamt - im Jahresvergleich und Globalvergleich

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt? Basis (AT 2026) = 2025; Basis (Global 2026) = 97520; Basis (AT 2025) = 2026; Basis (Global 2025) = 97055; Basis (AT 2024) = 2015; Basis (Global 2024) = 94943; Basis (AT 2023) = 2029; Basis (Global 2023) = 93895; Basis (AT 2022) = 2004; Basis (Global 2022) = 93432; Basis (AT 2021) = 2000; Basis (Global 2021) = 92222; Basis (AT 2020) = 2005; Basis (Global 2020) = 80155; Basis (AT 2019) = 2010; Basis (Global 2019) = 75749

Das Nachrichteninteresse in Österreich insgesamt ist immer noch sehr hoch ist (äußerst/sehr/einigermaßen interessiert: 88,8%). Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg der Anzahl an äußerst Interessierten im Vorjahr (21,4%), konnte in dieser Kategorie erneut ein Rückgang auf 19,2% (-2,2%) verzeichnet werden. Der Anteil an sehr interessierten Befragten ist hingegen im Vergleich zum Vorjahr

um 4,4 Prozentpunkte auf 35,5% angestiegen. So auch bei den einigermaßen Interessierten, bei welchen ein Anstieg um 2,1% (von 32,7% auf 31,1%) im Vergleich zum Vorjahr zu sehen ist. Im Gegensatz dazu besteht ein Rückgang der nicht sehr Interessierten (-1,1% auf 7,4%) und der überhaupt nicht Interessierten (-1,7% auf 3%).

Interesse an Nachrichten nach Geschlecht

66,7%

äußerst bzw. sehr interessiert an Nachrichten

43,5%

äußerst bzw. sehr interessiert an Nachrichten

Abbildung 19: Interesse an Nachrichten; nach Geschlecht

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt? Darstellung der Werte zu "äußerst/sehr interessiert". Mittelwert: 52,8%. Basis = Männlich (977); Weiblich (1048)

In der Darstellung nach Geschlecht wird sichtbar, dass das große Interesse an Nachrichten (äußerst/sehr interessiert) bei Männern um 23,2% höher ist, als bei den Frauen, entsprechend ist die Kluft zwischen beiden Geschlechtern mit Blick auf das Vorjahr auf 5,7% angewachsen. So ist das Interesse der Männer im Vergleich zum

Vorjahr auf 66,7% (+5,6%) gestiegen, das der Frauen zusätzlich auf 43,5% gesunken (-1%). Vergleicht man allerdings das allgemeine Interesse an Nachrichten (äußerst/sehr/einigermaßen interessiert), so unterscheiden sich die Geschlechter weiterhin bloß in moderatem Maße (Männer: 92,2%; Frauen: 85,7%).

Interesse an Nachrichten nach Alter

Abbildung 20: Interesse an Nachrichten; nach Alter

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt?
Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

Ein Trend ist - wie in den Vorjahren - das verstärkte Interesse an Nachrichten mit steigendem Alter. Das größte Interesse an Nachrichten hat die Altersgruppe der 55+-Jährigen (äußerst/sehr interessiert: 62,6%; äußerst/sehr/einigermaßen interessiert: 93,1%). Lediglich 6,4% der über 55-Jährigen gaben an, kein Interesse an Nachrichten zu haben, wobei ein Rückgang um 2,1% im Vergleich zum Vorjahr (2024: 8,5%) verzeichnet werden konnte. Im Vergleich dazu beträgt der Anteil der nicht Interessierten in der Altersklasse der 18-24-Jährigen 11,2%. 88,3% der jüngsten Befragten haben ein allgemeines Interesse an Nachrichten (ein Anstieg zum Wert von 2025 um 12,1%) und 40,9% ein großes. Letzterer ist ein geringer Abstieg verglichen mit jenem des Vorjahres, als 39,6% der 18-24-Jährigen angaben, ein großes Nachrichteninteresse zu empfinden.

Die folgenden Grafiken zeigen das Interesse an Nachrichten in Abhängigkeit vom Bildungsgrad, dem Einkommen sowie der politischen Orientierung. Es lässt sich sowohl zwischen Bildungsgrad und Interesse als auch zwischen Haushaltseinkommen und Interesse ein positiver Zusammenhang herstellen: Mit höherem Bildungsgrad bzw. höherem Einkommen steigt auch die Nachrichtenaffinität. Das Interesse an Nachrichten in Abhängigkeit von der politischen Orientierung ist mit 59,1% der Links-Wähler:innen und nur 49,1% der Rechts-Wähler:innen, die angaben, großes Interesse an Nachrichten zu haben, weniger ausgeglichen als noch 2023. Zudem war die Anzahl derer, die kein Interesse an Nachrichten haben, bei politisch Rechten (20,2%) mehr als doppelt so groß als bei politisch Linken (9,8%).

Interesse an Nachrichten nach Alter

Abbildung 21: Interesse an Nachrichten; nach Bildungsgrad

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt?
Basis = niedrig (393); mittel (982); hoch (650)

Interesse an Nachrichten nach Haushaltseinkommen

Abbildung 22: Interesse an Nachrichten; nach Haushaltseinkommen

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt?
 Basis = niedrig (369); mittel (682); hoch (579)

Interesse an Nachrichten nach politischer Orientierung

Abbildung 23: Interesse an Nachrichten; nach politischer Orientierung

Frage: Q1c Wie interessiert sind Sie an Nachrichten - wenn überhaupt? Frage Q1f: Wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen?
 Definition politisch links: links außen, weit links, etwas links von der Mitte; Definition politisch rechts: etwas rechts von der Mitte, weit rechts, rechts außen. Basis = links (240); Mitte (1304); rechts (233)

4.3 Nachrichtenquellen

Bei der Frage nach den genutzten Nachrichtenquellen wird unterschieden, welche Quellen generell genutzt werden

und welche die hauptsächliche Nachrichtenquelle für die Befragten bildet.

Nachrichtenquellen gesamt

Abbildung 24: Nachrichtenquellen; gesamt

Frage: Q3 Welche der folgenden Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt, falls überhaupt eine? Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000

Bei den Nachrichtenquellen lässt sich im Vergleich zum letzten Jahr keine einheitliche Entwicklung beobachten. So sind TV-Nachrichtenprogramme als Nachrichtenquelle nur leicht um 0,3% gesunken, während Radio-Nachrichtenprogramme um 2,2% gestiegen sind. Auch bei Sozialen Medien zeigt sich nach dem letztjährigen Rückgang wieder ein deutlicher Anstieg um 4,6%. Websites und Apps von Zeitungen bleiben mit einem Plus von 0,1% nahezu unverändert, während gedruckte Zeitungen mit

einem Rückgang von 0,2% ebenfalls weitgehend stabil bleiben. Rückgänge zeigen sich hingegen bei Websites und Apps von TV- und Radiounternehmen sowie bei 24h-TV-Nachrichtensendern. Websites und Apps anderer Nachrichtenorganisationen verzeichnen dagegen einen leichten Anstieg von 9,5 auf 10,9%. Insgesamt zeigt sich damit im Vergleich zu 2025 eher eine Stabilisierung der Nutzung verschiedener Nachrichtenquellen, wobei insbesondere Soziale Medien wieder an Bedeutung gewinnen.

Nachrichtenquellen nach Alter

Abbildung 25: Nachrichtenquelle; nach Alter

Frage: Q3 Welche der folgenden Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt, falls überhaupt eine? Reihung der Kategorien nach Gesamtwerten. Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884)

Betrachtet man die Nachrichtenquellen nach Altersgruppen, so zeigen sich, wie auch in den Jahren davor, vor allem bei der Nutzung von Sozialen Medien und traditionellen Quellen wie Fernsehnachrichten, gedruckten Zeitungen und Radionachrichten deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Soziale Medien werden besonders stark von jüngeren Altersgruppen genutzt (18- bis 24-Jährigen: 60,5%; 25- bis 34-Jährigen: 57,3%).

Mit steigendem Alter nimmt ihre Nutzung tendenziell ab, auch wenn sie bei den 35- bis 44-Jährigen mit 45,9% weiterhin vergleichsweise hoch bleibt. Gegenläufig ist hingegen die Lage bei traditionellen Medien, deren Nutzung mit höherem Alter deutlich zunimmt. Besonders sichtbar wird dies bei TV-Nachrichtenprogrammen (18- bis 24-Jährigen: 32,2%; , 55+-Jährige: 69,6%). Auch gedruckte Zeitungen und Radionachrichten weisen in der ältesten Altersgruppe deutlich höhere Nutzungswerte auf als bei den jüngeren Befragten.

Hauptnachrichtenquelle gesamt

Abbildung 26: Hauptnachrichtenquelle; gesamt

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis (2026) = 1906; Basis (2025) = 1900; Basis (2024) = 1877; Basis (2023) = 1931; Basis (2022) = 1917; Basis (2021) = 1959

Bei der Frage nach der Hauptnachrichtenquelle liegen Fernsehnachrichten mit 29,7% weiterhin an erster Stelle, gefolgt von den Sozialen Medien mit 18,3%. Den dritten Platz nehmen auch dieses Jahr die Radio-Nachrichtenprogramme ein (13,3%), dicht gefolgt von Websites und Apps von Zeitungen.

Hervorzuheben ist zudem der Rückgang an Befragten, die den online Rundfunk (-1,7%), aber auch das Radio (-0,8%) und gedruckte Zeitungen (-1,2%) als ihre Hauptnachrichtenquelle angeben.

Hauptnachrichtenquelle gesamt - Jahresvergleich

Abbildung 27: Hauptnachrichtenquelle; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis (2026) = 1906; Basis (2025) = 1900; Basis (2024) = 1877; Basis (2023) = 1931; Basis (2022) = 1917; Basis (2021) = 1959; Basis (2020) = 1961; Basis (2019) = 1963; Basis (2018) = 1978; Basis (2017) = 1978; Basis (2016) = 1978 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Hauptnachrichtenquelle Rundfunk und Print im Jahresvergleich

Abbildung 28: Hauptnachrichtenquelle Rundfunk und Print; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis (2026) = 1906; Basis (2025) = 1900; Basis (2024) = 1877; Basis (2023) = 1931; Basis (2022) = 1917; Basis (2021) = 1959; Basis (2020) = 1961; Basis (2019) = 1963; Basis (2018) = 1978; Basis (2017) = 1978; Basis (2016) = 1978 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Hauptnachrichtenquelle Online im Jahresvergleich

Abbildung 29: Hauptnachrichtenquelle Online; gesamt - im Jahresvergleich

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis (2026) = 1906; Basis (2025) = 1900; Basis (2024) = 1877; Basis (2023) = 1931; Basis (2022) = 1917; Basis (2021) = 1959; Basis (2020) = 1961; Basis (2019) = 1963; Basis (2018) = 1978; Basis (2017) = 1978; Basis (2016) = 1978 *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Hauptnachrichtenquelle nach Alter

Differenziert man die Hauptnachrichtenquelle nach dem Alter, so ist - wie bei der allgemeinen Nutzung von Nachrichtenquellen - bei einigen Angeboten ein starker Generationenunterschied zu erkennen. Fernsehnachrichten und Printmedien stellen für die älteren Altersgruppen die bevorzugten Quellen dar, während Onlinequellen (allen voran Soziale Medien) für jüngere Altersgruppen wichtiger sind.

Abbildung 30: Hauptnachrichtenquelle; nach Alter

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Reihung der Kategorien nach Gesamtwerten. Basis = 18-24 (156); 25-34 (293); 35-44 (315); 45-54 (281); 55+ (860)

Hauptnachrichtenquelle (Distributionsform) nach Alter

Abbildung 31: Hauptnachrichtenquelle (Distributionsform); nach Alter

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Darstellung gruppiert.
Basis = 18-24 (156); 25-34 (293); 35-44 (315); 45-54 (281); 55+ (855)

Hauptnachrichtenquelle (Offline vs. Online) nach Alter

Abbildung 32: Hauptnachrichtenquelle (Offline vs. Online); nach Alter

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Darstellung gruppiert.
Basis = 18-24 (156); 25-34 (293); 35-44 (315); 45-54 (281); 55+ (860)

Hauptnachrichtenquelle nach Bildungsgrad

Abbildung 33: Hauptnachrichtenquelle; nach Bildungsgrad

Frage: Q4 Sie haben angegeben, dass Sie diese Nachrichtenquellen letzte Woche genutzt haben. Welche davon würden Sie als Ihre Hauptnachrichtenquelle bezeichnen? Basis = niedrig (354); mittel (936); hoch (616)

Bei der Unterscheidung von Hauptnachrichtenquellen in Abhängigkeit vom Bildungsgrad zeigt sich, dass mit niedrigem Bildungsabschluss auch dieses Jahr bevorzugt auf Soziale Medien (26,6%; Vergleich 2025: 17,6%) und TV-Nachrichten (30,5%; Vergleich 2025: 24,9%) zurückgegriffen wird. Dasselbe ist bei Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss der Fall: Diese nutzen ebenfalls TV-Nachrichten als ihre

Hauptnachrichtenquelle (30,2%), auf dem zweiten Platz liegen mit 16,7% und somit großem Abstand Soziale Medien (Vergleich 2025: 14,2%). Auch höher Gebildete bevorzugen TV-Nachrichten (28,6%), die zweitbeliebteste Nachrichtenquelle sind bei diesen Soziale Medien (16,1%). Hervorzuheben ist, dass Menschen mit höherer Bildung sowohl mit Blick auf Print- als auch Online-Zeitungen vom mittleren Bildungsstand überholt wurden.

4.4 Nachrichtenmarken

Nachrichtenquellen - Marken ("Brands")

Dieser Abschnitt geht auf österreichische und ausländische Medienmarken ein und zeigt, welche Marken am meisten genutzt werden. Die folgenden Grafiken zeigen die Werte auf die Frage, welche Medienmarken in der jeweils vergangenen Woche genutzt wurden.

Unterschieden werden die 10 meistgenutzten Offline- und Online-Marken nach verschiedenen Eigenschaften (Geschlecht, Alter, politische Orientierung). Für die Gesamtdarstellung werden alle Offline-Marken (38) und alle Online-Marken (36) angeführt. Die Top 10 in der Form von Balkendiagrammen, die weiteren Marken in Tabellenform.

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE

Abbildung 34: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; gesamt

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 2025

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE Jahresvergleich

Abbildung 35: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; gesamt - Veränderung im Vergleich mit dem Jahr 2025

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026

Nachrichtenmarken OFFLINE-Fortsetzung

	Reihung	2026	Veränderung zu Vorjahr	2025
Puls 24	11	11,6%	-0,1	11,7%
Österreich	12	11,3%	+1,0	10,3%
Der Standard	13	11,1%	+0,2	10,9%
ARD	14	11,1%	0	11,1%
RTL News	15	10,6%	0	10,6%
Kurier	16	10,3%	+2,0	8,3%
KroneHit	17	10,2%	+0,2	10,0%
Kleine Zeitung	18	10,2%	-1,9	12,1%
Ö2	19	9,9%	-0,3	10,2%
ATV	20	9,8%	+0,3	9,5%
Ö1	21	8,5%	+0,2	8,3%
CNN	22	7,9%	+0,8	7,1%
OÖ Nachrichten	23	7,2%	-0,2	7,4%
Regional-/Lokalangebot	24	6,7%	+1,3	5,4%
Die Presse	25	6,4%	-1,1	7,5%
BBC News	26	6,2%	+0,1	6,1%
FM4	27	5,4%	-0,6	6,0%
NEWS	28	5,1%	0	5,1%
Profil	29	4,8%	+0,3	4,5%
Tips	30	4,8%	-0,2	5,0%
Die Ganze Woche	31	4,7%	-0,2	4,9%
NÖN	32	4,5%	-1,2	5,7%
Tiroler Tageszeitung	33	4,4%	-0,7	5,1%
Salzburger Nachrichten	34	4,1%	-1,1	5,2%
FALTER	35	3,6%	-0,4	4,0%
Vorarlberger Nachrichten	36	3,3%	-0,4	3,7%
Trend	37	2,4%	-0,9	3,3%
Neue Vorarlberger Tageszeitung	38	2,2%	-1,2	3,4%

Tabelle 36: Nachrichtenmarken Offline-Fortsetzung; gesamt

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?

Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE der Jahre 2019 bis 2026 im Vergleich

Abbildung 37: Nachrichtenmarken Top 10 von 2019-2026 Offline; gesamt

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - Männer

Abbildung 38: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; Männer

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 977

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - Frauen

Abbildung 39: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; Frauen

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 1048

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 18-24 Jahre

Abbildung 40: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 18-24 Jahre

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 170

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 25-34 Jahre

Abbildung 41: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 25-34 Jahre

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 311

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 35-44 Jahre

Abbildung 42: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 35-44 Jahre

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 336

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 45-54 Jahre

Abbildung 43: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 45-54 Jahre

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 315

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - 55+ Jahre

Abbildung 44: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; 55+ Jahre

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 892

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - politisch links

Abbildung 45: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; politisch links

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Frage: Q1f Einige Menschen verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 563

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - politische Mitte

Abbildung 46: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; politische Mitte

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Frage: Q1f Einige Menschen verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken,

würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 620

Nachrichtenmarken Top 10 OFFLINE - politisch rechts

Abbildung 47: Nachrichtenmarken Top 10 Offline; politisch rechts

Frage: Q5A Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen? Frage: Q1f Einige Menschen verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo

würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 594

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE

Abbildung 48: Nachrichtenmarken Top 10 Online; gesamt

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 2025

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE Jahresvergleichs

Abbildung 49: Nachrichtenmarken Top 10 Online; gesamt - Jahresvergleich

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um offline auf Nachrichten zuzugreifen?
Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026

Nachrichtenmarken ONLINE-Fortsetzung

	Reihung	2026	Veränderung zu Vorjahr	2025
puls24.at	11	8,3%	-1,4	9,7%
kronehit.at news	12	8,2%	+0,7	7,5%
CNN.com	13	7,5%	0	7,5%
BBC News online	14	6,9%	-0,1	7,0%
nachrichten.at	15	6,5%	+0,3	6,2%
news.at	16	6,4%	+1,2	5,2%
heute.de	17	6,4%	0	6,4%
tagesschau.de	19	6,3%	-0,9	7,2%
noen.at	20	5,3%	+0,7	4,6%
vol.at	22	4,9%	-0,4	5,3%
salzburg24.at	23	4,8%	-0,1	4,9%
tt.com	24	4,6%	+0,1	4,5%
profil.at	25	4,4%	0	4,4%
falter.at	26	4,2%	+1,0	3,2%
puls4.com news	27	4,2%	-1,0	5,2%
sn.at	28	3,7%	-0,4	4,1%
wz.at	30	3,5%	+0,2	3,3%
vn.at	34	2,1%	-0,6	2,7%
dossier.at	35	2,0%	-0,7	2,7%

Tabelle 50: Nachrichtenmarken Online-Fortsetzung; gesamt

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Reihung erfolgt gemeinsam mit der Tabelle "Nachrichtenmarken ONLINE - Alternativmedien" Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026

Nachrichtenmarken ONLINE - Alternativmedien

	Reihung	2026	Veränderung zu Vorjahr	2025
express.at	18	6,4%	+1,4	5,0%
dietagespresse.com	21	5,3%	+1,2	4,1%
vol.at	22	4,9%	-0,4	5,3%
zackzack.at	29	3,6%	+0,2	3,4%
AUF1	31	3,5%	-	-
unzensuriert.at	32	3,0%	-0,5	3,5%
kontrast.at	33	2,6%	-0,6	3,2%
zur-sache.at	36	1,7%	-1,1	2,8%

Tabelle 51: Nachrichtenmarken Online-Alternativmedien; gesamt

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Reihung erfolgt gemeinsam mit der Tabelle "Nachrichtenmarken ONLINE-Fortsetzung" Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE der Jahre 2019 bis 2026 im Vergleich

Abbildung 52: Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE von 2019-2026 Online; gesamt

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - Männer

Abbildung 53: Nachrichtenmarken Top 10 Online; Männer

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 977

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - Frauen

Abbildung 54: Nachrichtenmarken Top 10 Online; Frauen

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 1048

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 18-24 Jahre

Abbildung 55: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 18-24 Jahre

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 170

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 25-34 Jahre

Abbildung 56: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 25-34 Jahre

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 311

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 35-44 Jahre

Abbildung 57: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 35-44 Jahre

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 336

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 45-54 Jahre

Abbildung 58: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 45-54 Jahre

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 315

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - 55+ Jahre

Abbildung 59: Nachrichtenmarken Top 10 Online; 55+ Jahre

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Basis = 892

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - politisch links

Abbildung 60: Nachrichtenmarken Top 10 Online; politisch links

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Frage: Q1f Einige Menschen verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo

würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 563

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - politische Mitte

Abbildung 61: Nachrichtenmarken Top 10 Online; politische Mitte

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Frage: Q1f Einige Menschen verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken, wo

würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 620

Nachrichtenmarken Top 10 ONLINE - politisch rechts

Abbildung 62: Nachrichtenmarken Top 10 Online; politisch rechts

Frage: Q5B Welche der folgenden Kanäle haben Sie innerhalb der letzten Woche verwendet, um online auf Nachrichten zuzugreifen? Frage: Q1f Einige Menschen verwenden zur Beschreibung von Parteien und Politikern die Begriffe „links“, „rechts“ und „Mitte“. Wenn Sie an diese Begriffe denken,

wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition Links: Links außen, Weit links, Etwas links von der Mitte; Definition Rechts: Etwas rechts von der Mitte, Weit rechts, Rechts außen. Basis = 594

4.5 Nutzungshäufigkeit

Nutzungshäufigkeit gesamt

Abbildung 63: Nutzungshäufigkeit; gesamt

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten?
 Definition seltener bzw. nie: 4-6 Tage die Woche, 2-3 Tage die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat, nie. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000

Den Ergebnissen der letzten Jahre folgend, ist auch dieses Jahr ein Rückgang intensiver Nachrichtennutzung zu beobachten: 1,4% weniger als noch 2024 gaben an, Nachrichten mehr als zehn Mal pro Tag zu konsumieren. Auch die Anteile jener Gruppe, die angibt, zwischen sechs und zehn Mal pro Tag Nachrichten zu konsumieren, ist um 1% gesunken. Jene, die angibt sich zwischen zwei und fünf Mal pro Tag mit Nachrichten zu beschäftigen, ist um 3,2% gestiegen. Die Anzahl jener, die

Nachrichten nur einmal pro Tag (-0,3% auf 22,5%) oder seltener bzw. nie (-0,3% auf 16,4%) ist gesunken. Nach wie vor konsumiert ein überwiegender Teil der Befragten Nachrichten zwischen zwei und fünf Mal täglich (37,4%), wobei dieser Anteil im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% zugenommen hat.

Nutzungshäufigkeit nach Geschlecht

Abbildung 64: Nutzungshäufigkeit; nach Geschlecht

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten?
 Definition seltener bzw. nie: 4-6 Tage die Woche, 2-3 Tage die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat, nie.
 Basis = Männlich (977); Weiblich (1048)

Nutzungshäufigkeit nach Alter

Abbildung 65: Nutzungshäufigkeit; nach Alter

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten?
 Definition seltener bzw. nie: 4-6 Tage die Woche, 2-3 Tage die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat, nie. Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

4. Nachrichtennutzung in Österreich

Bei Betrachtung der Nutzungshäufigkeit in Abhängigkeit vom Alter zeigt sich, dass der Anteil der Personen, die Nachrichten öfter als zehn Mal pro Tag nutzen, bei den 25- bis 34-Jährigen (17,1%) und 35- bis 44-Jährigen (12,2%) am höchsten ist. Bei der Nutzung zwischen zwei und fünf Mal pro Tag liegt die älteste Gruppe weiterhin vorn (55+: 48,2%). Festzumachen ist zudem, dass mehr als ein Viertel der 18- bis 24-Jährigen angab, Nachrichten seltener als einmal pro Tag oder nie zu konsumieren (31,5%), wobei der Anteil im Vergleich zu 2024 (27,6%) gestiegen ist.

Die folgenden Grafiken zeigen die Werte für die mehrmals tägliche Nachrichtennutzung in Abhängigkeit von Bildungsgrad und Haushaltseinkommen der Befragten. Dabei wird ersichtlich, dass mit steigendem Bildungsabschluss auch die Frequenz der Nachrichtennutzung steigt. Derselbe Zusammenhang ist auch bei Betrachtung des Haushaltseinkommens festzustellen, wo zwischen niedrigem und hohem Einkommen eine Differenz von 8,4 Prozentpunkten zu verzeichnen ist.

Nachrichtennutzung mehrmals pro Tag - nach Bildungsgrad

76,1%

niedriger Bildungsabschluss

83,3%

mittlerer Bildungsabschluss

81,7%

hoher Bildungsabschluss

Abbildung 66: Nachrichtennutzung mehrmals pro Tag; nach Bildungsgrad

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten?
Basis = niedrig (393); mittel (982); hoch (650)

Nachrichtennutzung mehrmals pro Tag - nach Haushaltseinkommen

78,1%

niedriges Haushaltseinkommen

82,0%

mittleres Haushaltseinkommen

86,5%

hohes Haushaltseinkommen

Abbildung 67: Nachrichtennutzung mehrmals pro Tag; nach Haushaltseinkommen

Frage: Q1b Wie häufig konsumieren Sie üblicherweise Nachrichten?
Basis = niedrig (369); mittel (682); hoch (579)

5

**Nutzung
von digitalen
Nachrichten**

5.1 Arten digitaler Nachrichtennutzung

In diesem Abschnitt wird detailliert dargestellt, auf welche Weise die Befragten digitale Nachrichten nutzen. Die folgenden Grafiken zeigen die Zugriffshäufigkeit auf das Internet und die Nutzung von Podcasts.

Bei der Zugriffshäufigkeit auf das Internet überwiegt wie im Vorjahr die Nutzungshäufigkeit von mehr als 10 Mal pro Tag, wobei die Zahl - entgegen dem Trend der Vorjahre - leicht angestiegen ist (+3,3%). Insgesamt gaben 59,1% der 18- bis 24-Jährigen an, mehr als zehn Mal täglich auf das Internet zuzugreifen, was einen Anstieg von 3% im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. Aus der

Gruppe der 25- bis 34-Jährigen gaben 62,0% an, mehr als zehn Mal am Tag das Internet zu nutzen (Vergleich 2025: 58,5%), was sie an die Spitze der Internetnutzungshäufigkeit bringt, während nur 34,9% der Altersgruppe 55+ öfter als zehn Mal am Tag auf das Internet zugreifen. Insgesamt ist festzuhalten, dass auch dieses Jahr mehr als die Hälfte aller Befragten mindestens sechs Mal pro Tag auf das Internet zugreift. Hervorzuheben ist der erneute Rückgang an 18- bis 24-Jährigen, die angaben, das Internet seltener als einmal pro Tag zu nutzen (3,7% im Vergleich zu 2025, als es noch 5,3% waren).

Zugriffshäufigkeit auf das Internet

Abbildung 68: Zugriffshäufigkeit auf das Internet; gesamt

Frage: Q1_aNEW Wie häufig nutzen Sie das Internet zu einem _beliebigen Zweck_ (d. h. für die Arbeit, in der Freizeit usw.)? Dabei kann die Internetnutzung von jedem beliebigen Gerät (PC, Laptop, Tablet-PC oder Mobilgerät) und an jedem beliebigen Ort (zu Hause, am Arbeitsplatz, im Internet-Café oder sonstigen Ort) erfolgen. Definition seltener: 4-6 Mal die Woche, 2-3 Mal die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005. Anmerkung: Die fehlenden Prozentwerte sind der Antwortmöglichkeit "Weiß nicht" zuzuordnen.

Zugriffshäufigkeit auf das Internet, nach Alter

Abbildung 69: Zugriffshäufigkeit auf das Internet; nach Alter

Frage: Q1_aNEW. Wie oft greifen Sie zu irgendeinem Zweck auf das Internet zu (d. H. Für Arbeit / Freizeit usw.)? Dies sollte den Zugriff von jedem Gerät (Desktop, Laptop, Tablet oder Handy) und von jedem Ort (zu Hause, am Arbeitsplatz, im Internetcafé oder an einem anderen Ort) umfassen. Seltener = 4-6 Mal die Woche, 2-3 Mal die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892) Anmerkung: Die fehlenden Prozentwerte sind der Antwortmöglichkeit "Weiß nicht" zuzuordnen

Zugriffshäufigkeit auf das Internet zur Nachrichtennutzung

Abbildung 70: Zugriffshäufigkeit auf das Internet zur Nachrichtennutzung; gesamt

Frage: Q1b_NEW. Wie häufig nutzen Sie das Internet zu einem _beliebigen Zweck_ (d. h. für die Arbeit, in der Freizeit usw.)? Dabei kann die Internetnutzung von jedem beliebigen Gerät (PC, Laptop, Tablet-PC oder Mobilgerät) und an jedem beliebigen Ort (zuhause, am Arbeitsplatz, im Internet-Café oder sonstigen Ort) erfolgen. Definition seltener: 4-6 Mal die Woche, 2-3 Mal die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005
 Anmerkung: Die fehlenden Prozentwerte sind der Antwortmöglichkeit "Weiß nicht" zuzuordnen.

Zugriffshäufigkeit auf das Internet zur Nachrichtennutzung, nach Alter

Abbildung 71: Zugriffshäufigkeit auf das Internet zur Nachrichtennutzung; nach Alter

Frage: Q1_bNEW. Wie oft greifen Sie zu irgendeinem Zweck auf das Internet zu (d. H. Für Arbeit / Freizeit usw.)? Dies sollte den Zugriff von jedem Gerät (Desktop, Laptop, Tablet oder Handy) und von jedem Ort (zu Hause, am Arbeitsplatz, im Internetcafé oder an einem anderen Ort) umfassen.
 Seltener = 4-6 Mal die Woche, 2-3 Mal die Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal die Woche, weniger als einmal im Monat Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)
 Anmerkung: Die fehlenden Prozentwerte sind der Antwortmöglichkeit "Weiß nicht" zuzuordnen.

FOKUS: Podcasts

Im Jahr 2026 geben 9,9% der Befragten an, mindestens einmal pro Woche Podcasts zum Nachrichtenkonsum zu nutzen. Eine Aufschlüsselung nach Altersgruppen zeigt, dass der Anteil wöchentlicher Podcast-Nutzenden unter den 25- bis 34-Jährigen (20,3%) am höchsten ist. An zweiter Stelle liegt die Altersgruppe der über 55 - Jährigen (19,6%). Jene Personen mit niedrigem Bildungsabschluss konsumieren im Verhältnis zu anderen

Bildungsgraden am seltensten mindestens einmal pro Woche Podcasts (6,6%). Der Unterschied zu jenen mit hohem Bildungsabschluss (19,3%) beträgt 12,7%. Unter Personen mit mittlerem Bildungsabschluss konsumieren 6,9% Podcasts. Die Podcastnutzung ist bei jenen Personen wesentlich höher, die sich auf dem politischen Spektrum links einordnen.

Nutzung von Podcasts nach Alter

Abbildung 72: Nutzung von Podcasts; nach Alter (Anteil der Personen, die einmal pro Woche Podcasts für den Nachrichtenkonsum nutzen)

Frage: Q3 Welche Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt? Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

Nutzung von Podcasts nach Bildungsgrad

Abbildung 73: Nutzung von Podcasts; nach Alter (Anteil der Personen, die einmal pro Woche Podcasts für den Nachrichtenkonsum nutzen)

Frage: Q3 Welche Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt? Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

Nutzung von Podcasts nach politischer Orientierung

Abbildung 74: Nutzung von Podcasts; nach Bildungsgrad (Anteil der Personen, die einmal pro Woche Podcasts für den Nachrichtenkonsum nutzen)

Frage: Q3 Welche Nachrichtenquellen haben Sie letzte Woche genutzt? Basis = links (240); Mitte (1304); rechts (233)

5.2 Benutzte Geräte & Auffinden von Nachrichten

Benutzte Geräte allgemein - für jeden Zweck

Abbildung 75: Benutzte Geräte für jeden Zweck; gesamt

Frage: Q8A_2023_V2 Haben Sie folgende Geräte jemals für einen BELIEBIGEN Zweck genutzt? Basis (2026) = 2025

Benutzte Geräte - zur Nachrichtennutzung

Abbildung 76: Benutzte Geräte zur Nachrichtennutzung; gesamt

Frage: Q8B_2023_V2 Haben Sie das folgende Gerät letzte Woche genutzt, um auf Nachrichten zuzugreifen? Basis (2026) = 2025

Auffinden von Nachrichten

Abbildung 77: Auffinden von Nachrichten

Frage: Q10 Bitte denken Sie nun an die Nachrichten, die Sie vergangene Woche online abgerufen haben (über einen Computer, ein Mobilgerät oder ein sonstiges Gerät). Wie sind Sie auf bestimmte Artikel und Berichte gestoßen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029

In dieser Grafik wird aufgezeigt, auf welchem Weg Online-Nachrichten abgerufen wurden. Der beliebteste Zugang ist dieses Jahr mit 32,7% die Nutzung Sozialer Medien, gefolgt vom direkten Einstieg über die Website oder App (31,9%) und dem Suchen spezifischer Websites über Suchmaschinen. Während im

letzten Jahr noch von Newsreader-Seiten oder Apps, die Quellen zusammenfassen, am wenigsten Gebrauch gemacht wurde, sind es 2026 Nachrichtenalarme auf mobile Endgeräte (12,3%). Newsreader-Seiten bzw. Apps nutzen 16,6% der Befragten.

Auffinden von Nachrichten nach Geschlecht

Abbildung 78: Auffinden von Nachrichten; nach Geschlecht

Frage: Q10 Bitte denken Sie nun an die Nachrichten, die Sie vergangene Woche online abgerufen haben (über einen Computer, ein Mobilgerät oder ein sonstiges Gerät). Wie sind Sie auf bestimmte Artikel und Berichte gestoßen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = Männlich (977); Weiblich (1048)

Männer greifen deutlich öfter direkt über Webseiten und Apps auf Nachrichten zu (Unterschied: 13 Prozentpunkte) oder suchen den Namen der Website in einer Suchmaschine (Unterschied: 5,2 Prozentpunkte). Frauen greifen hingegen häufiger über Soziale Medien auf Nachrichten zu (Unterschied: 4 Prozentpunkte).

Im Vergleich zum Vorjahr, als die jeweiligen Unterschiede noch bei 9,8, 9,6 und 9 Prozentpunkten lagen, zeigt sich damit vor allem bei der direkten Nutzung eine stärkere Differenz, während sich die Unterschiede bei Suchmaschinen und Sozialen Medien verringert haben.

Auffinden von Nachrichten nach Alter

Abbildung 79: Auffinden von Nachrichten; nach Alter

Frage: Q10 Bitte denken Sie nun an die Nachrichten, die Sie vergangene Woche online abgerufen haben (über einen Computer, ein Mobilgerät oder ein sonstiges Gerät). Wie sind Sie auf bestimmte Artikel und Berichte gestoßen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

5. Nutzung von digitalen Nachrichten

Wie auch in den vergangenen Jahren, sind Soziale Medien bei der jüngsten Altersgruppe am beliebtesten (46,8%), gefolgt von den 35- bis 44-Jährigen (43,9%), während E-Mail-Newsletter oder E-Mail-Benachrichtigungen zur Auffindung von Nachrichten hauptsächlich von über 55-Jährigen verwendet werden (28,7%). Die 25- bis 34-Jährigen machen zudem den größten Anteil derer aus, die einen Nachrichtenalarm via Mobiltelefon oder Tablet-PC (19,4%) nutzen. Die 18- bis 24-Jährigen führen bei der Eingabe von Begriffen in

Suchmaschinen (31,9%), während bei der Nachrichtenauffindung mittels Newsreader-Seiten oder Apps, die Quellen zusammenfassen, erneut die 25-34-Jährigen an erster Stelle stehen (24,8%). Im Vergleich zu anderen Arten der Nachrichtenbeschaffung nutzt die Altersgruppe der 45-54-Jährigen besonders häufig den direkten Weg über Websites oder Apps (34,7%), die 35-44-Jährigen mit leichtem Vorsprung das Suchen nach Namen bestimmter Websites über Suchmaschinen (33,7%).

Auffinden von Nachrichten - Hauptsächlicher Weg

- Direkt über Website oder App
- Suchmaschine: Name Website
- Soziale Medien

Abbildung 80: Hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten; gesamt

Frage: Q10a Welcher von diesen war der hauptsächlichste Weg, über den Sie innerhalb der letzten Woche auf die Nachrichten zugegriffen haben? - Die drei am häufigsten genannten Wege
Basis = 1739

Bei der Frage, wie der Zugriff auf Nachrichten hauptsächlich erfolgt, ist der am häufigsten angegebene Weg der direkte Zugang über Apps (26,1%). 16,8% suchen mittels Suchmaschinen nach dem Namen einer bestimmten Website, dicht gefolgt von Sozialen Medien (21,9%).

Hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter

Abbildung 81: Hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten; nach Alter

Frage: Q10a Welcher von diesen war der hauptsächlichste Weg, über den Sie innerhalb der letzten Woche auf die Nachrichten zugegriffen haben? Basis = 18-24 (145); 25-34 (275); 35-44 (293); 45-54 (258); 55+ (768)

Während bei den 35- bis 44- Jährigen, den 45- bis 54-Jährigen und jenen, die 55 Jahre alt oder älter sind, vor allem die Suche nach Namen bestimmten Websites auf Suchmaschinen (35-44: 30,3%; 45-54: 33,2%; 55+: 30%) als bevorzugte Wege zur Auffindung von Nachrichten genannt wurden, spielen bei den beiden jüngsten

Altersgruppe weiterhin Soziale Medien die wichtigste Rolle (18-24: 40,8%; 25-34: 32,3%). Personen, die 55 Jahre oder älter sind, machen bei der Kategorie der E-Mail-Newsletter/-Benachrichtigungen mit großem Vorsprung den größten Anteil aus (15,1%).

Direkt über Website oder App als hauptsächlich Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter und im Jahresvergleich

Betrachtet man den hauptsächlich Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter im Jahresvergleich, so zeigt sich weiterhin ein uneinheitliches Bild. Beim direkten Weg über die jeweilige Website oder App des Nachrichtenmediums liegen die höchsten Werte in mehreren Altersgruppen im Jahr 2021, wobei die 45- bis 54-Jährigen eine Ausnahme darstellen: In dieser Gruppe findet sich der höchste Anteil im Jahr 2023 mit 37,7%. Mit Blick auf 2026 zeigt sich, dass sich die Entwicklung je nach Altersgruppe unterschiedlich darstellt. Während der direkte Zugriff bei den 25- bis 34-Jährigen, den 35- bis 44-Jährigen und den 45- bis 54-Jährigen im Vergleich zu 2025 zunimmt, geht er bei den 18- bis 24-Jährigen sowie bei den über 55-Jährigen zurück. Bei den 18- bis 24-Jährigen sinkt der Anteil nach einem Anstieg auf 18,4% im Jahr 2025 wieder auf 12,2% im Jahr 2026 und liegt damit weiterhin unter dem Wert von 2021 (24,5%). Die 35- bis 44-Jährigen erreichen 2026 mit 30,3% erneut den Wert von 2021, während die 45- bis 54-Jährigen mit 33,2% ebenfalls über dem Vorjahreswert liegen. Insgesamt zeigt sich damit, dass

der direkte Zugriff über Websites oder Apps 2026 vor allem in den mittleren Altersgruppen zunimmt, während bei der jüngsten und der ältesten Gruppe ein Rückgang zu beobachten ist.

Bei den sozialen Medien als hauptsächlichem Weg zur Nachrichtenauffindung ist der Wert bei den 18- bis 24-Jährigen seit dem Vorjahr deutlich angestiegen und liegt mit 40,8% nun leicht über dem bisherigen Höchstwert von 2022 (40,3%). Auch in allen anderen Altersgruppen zeigt sich von 2025 auf 2026 ein Zuwachs: bei den 25- bis 34-Jährigen von 28,7% auf 32,3%, bei den 35- bis 44-Jährigen von 16,5% auf 18,2%, bei den 45- bis 54-Jährigen von 19,9% auf 24,2% und bei den über 55-Jährigen von 11,5% auf 15,3%. Besonders auffällig ist damit der starke Anstieg bei den jüngsten Befragten sowie bei den 45- bis 54-Jährigen, während die 35- bis 44-Jährigen den geringsten Zuwachs verzeichnen. Insgesamt bleibt die Nutzung sozialer Medien zur Nachrichtenauffindung aber weiterhin bei den jüngeren Altersgruppen am stärksten ausgeprägt.

Direkt über Website/App als hauptsächlich Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter und im Jahresvergleich

Abbildung 82: Direkt über Website oder App als hauptsächlich Weg zum Auffinden von Nachrichten; nach Alter und Jahr

Frage: Q10a Welcher von diesen war der hauptsächlich Weg, über den Sie innerhalb der letzten Woche auf die Nachrichten zugegriffen haben? Basis = 18-24 (2026: 245; 2025: 143; 2024: 148; 2023: 151; 2022: 162; 2021: 155; 2020: 168; 2019: 172); 25-34 (2026: 275; 2025: 293; 2024: 273; 2023: 279; 2022: 286; 2021: 293; 2020: 289; 2019: 301); 35-44 (2026: 293; 2025: 282; 2024: 288; 2023: 287; 2022: 298; 2021: 292; 2020: 277; 2019: 274); 45-54 (2026: 258; 2025: 251; 2024: 275; 2023: 295; 2022: 310; 2021: 315; 2020: 314; 2019: 334); 55+ (2026: 769; 2025: 775; 2024: 776; 2023: 784; 2022: 765; 2021: 774; 2020: 714; 2019: 698)

Soziale Medien als hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten nach Alter und im Jahresvergleich

Abbildung 83: Soziale Medien als hauptsächlicher Weg zum Auffinden von Nachrichten; nach Alter und Jahr

Frage: Q10a Welcher von diesen war der hauptsächliche Weg, über den Sie innerhalb der letzten Woche auf die Nachrichten zugegriffen haben? Basis = 18-24 (2026: 145; 2025: 143; 2024: 148; 2023: 151; 2022: 162; 2021: 155; 2020: 168; 2019: 172); 25-34 (2026: 275; 2025: 293; 2024: 273; 2023: 279; 2022: 286; 2021: 293; 2020: 289; 2019: 301); 35-44 (2026: 293; 2025: 282; 2024: 288; 2023: 287; 2022: 298; 2021: 292; 2020: 277; 2019: 274); 45-54 (2026: 258; 2025: 251; 2024: 275; 2023: 295; 2022: 310; 2021: 315; 2020: 314; 2019: 334); 55+ (2026: 768; 2025: 757; 2024: 776; 2023: 784; 2022: 765; 2021: 774; 2020: 714; 2019: 698)

5.3 Nachrichtenaggregation

Nachrichtenaggregatoren, also Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, werden 2026 häufiger genutzt als im Vorjahr. Insgesamt verwenden dieses Jahr 41,6% (+4,5% seit 2025) der Befragten Aggregatoren durch Websites/Apps, 4,6% (+0,7% seit 2025). Wie bereits zuvor, sind mit Blick auf die Beliebtheit von Nachrichtenaggregatoren durch aus Tendenzen hinsichtlich des Alters der Befragten zu sehen. 45,9%

(Vergleich 2025: 36,3%) der 18-24-Jährigen hat zum Zeitpunkt der Befragung in der vergangenen Woche einen Aggregator verwendet, bei den 25-34-Jährigen sind es sogar 50,5% (-10,1% zum Vorjahr). Während daraufhin eine stetige Abnahme in der Nutzung nach steigendem Alter zu sehen ist, steigt die Nutzung ab 55+ (2026: 29,2%; 2025: 28,3%) wieder an.

Nutzung von Nachrichtenaggregatoren allgemein

2026

Abbildung 84: Nutzung von Nachrichtenaggregatoren; gesamt

Frage: Q10c Falls Sie das Internet für Nachrichten nutzen: Haben Sie irgendwelche der folgenden Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, in der vergangenen Woche verwendet? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 2025

Nutzung von Nachrichtenaggregatoren allgemein, nach Alter

Abbildung 85: Nutzung von Nachrichtenaggregatoren; nach Alter

Frage: Q10c Falls Sie das Internet für Nachrichten nutzen: Haben Sie irgendwelche der folgenden Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, in der vergangenen Woche verwendet? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

5. Nutzung von digitalen Nachrichten

Auch dieses Jahr bleibt Google News der am häufigsten verwendete Nachrichtenaggregator (15,7%), gefolgt von Apple News (5,7%), Snapchat Discover (4,2%) und Upday (3,9%). Alle Aggregatoren sind bei der Gruppe der 25-35-Jährigen am beliebtesten. Abgesehen von Snapchat Discover, welches von der jüngsten Altersgruppe dominiert wird, sind alle Aggregatoren bei den 25-34-Jährigen am beliebtesten. Obwohl die Altersgruppe der

25-34-Jährigen die Nutzung dominiert, finden in der Kategorie auch die größten Abnahmen statt. So wird von diesen vor allem Google News mit 19,8% gerne genutzt, wobei auch hier eine Abnahme von 4,5% im Vergleich zu 2025 verzeichnet werden kann. Am stärksten sinkt bei den 25–34-Jährigen die Nutzung jedoch besonders stark bei Apple News und Snapchat Discover mit einem Minus von jeweils 9,4%.

Meistgenutzte Nachrichtenaggregatoren

Abbildung 86: Meistgenutzte Nachrichtenaggregatoren; im Jahresvergleich

Frage: Q10c Falls Sie das Internet für Nachrichten nutzen: Haben Sie irgendwelche der folgenden Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, in der vergangenen Woche verwendet? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000 Die vier am häufigsten genannten Aggregatoren, die in der vergangenen Woche für Nachrichten genutzt wurden *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Meistgenutzte Nachrichtenaggregatoren nach Alter

Abbildung 87: Meistgenutzte Nachrichtenaggregatoren; nach Alter

Frage: Q10c Falls Sie das Internet für Nachrichten nutzen: Haben Sie irgendwelche der folgenden Websites oder Apps, die verschiedene Nachrichtenlinks zusammenfassen, in der vergangenen Woche verwendet? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 18-24 (172); 25-34 (317); 35-44 (335); 45-54 (318); 55+ (884) Die vier am häufigsten genannten Aggregatoren, die in der vergangenen Woche für Nachrichten genutzt wurden.

5.4 Social Media

Allgemeine Nutzung

Abbildung 88: Nutzung von Social Media generell; im Jahresvergleich

Frage: Q12a Welche der folgenden Dienste haben Sie in der letzten Woche zu einem beliebigen Zweck genutzt, falls überhaupt einen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000

Allgemeine Nutzung nach Alter

Abbildung 89: Nutzung von Social Media generell; nach Alter

Frage: Q12a Welche der folgenden Dienste haben Sie in der letzten Woche zu einem beliebigen Zweck genutzt, falls überhaupt einen? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

Wie auch in den Jahren zuvor wird die allgemeine Social-Media-Nutzung vor allem von WhatsApp, Facebook und YouTube dominiert, wobei alle drei Nutzungsanteile im Vergleich zu 2025 angestiegen sind. WhatsApp liegt 2026 mit 72,2% weiterhin an erster Stelle, gefolgt von Facebook (57,8%) und YouTube (56,2%). Besonders deutlich fällt der Anstieg bei Facebook aus, das nach dem stetigen Rückgang in den letzten Jahren 2025 wieder beinahe den Wert von 2022 erreicht. Auch Instagram verzeichnet mit 44,6% einen höheren Wert als in den Vorjahren. Bei der jüngsten Altersgruppe zeigt sich 2026 kein allgemeiner Rückgang:

Besonders hohe Werte finden sich weiterhin bei Instagram (74,9%), WhatsApp (67,9%) und YouTube (63,8%), während Facebook mit 13,2% deutlich niedriger ausfällt. Besonders auffällig ist bei diesen zudem der starke Anstieg hinsichtlich der Facebook-Nutzung (+16,2%). Bei den 25- bis 34-Jährigen ist WhatsApp die beliebteste Plattform (68,7%), gefolgt von Instagram (66,9%) und YouTube (64,8%). Die drei älteren Gruppen präferieren weiterhin vor allem WhatsApp, YouTube und Facebook, wobei WhatsApp bei den über 55-Jährigen mit 77,8% den höchsten Wert aller Altersgruppen erreicht.

Nutzung für Nachrichten

● 2026 ● 2025 ● 2024 ● 2023
 ● 2022 ● 2021 ● Mittelwert 2016-2018 *

Abbildung 90: Social Media zur Nachrichtennutzung; im Jahresvergleich

Frage: Q12b Welche der folgenden Dienste haben Sie letzte Woche genutzt, um Nachrichten zu suchen, zu lesen, anzuschauen, zu teilen oder um darüber zu diskutieren, falls überhaupt einen? Bitte wählen Sie alle zutr. effenden Antworten aus.
 Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010; Basis (2017) = 2000; Basis (2016) = 2000

Nutzung für Nachrichten nach Alter

Abbildung 91: Social Media zur Nachrichtennutzung; nach Alter

Frage: Q12b Welche der folgenden Dienste haben Sie letzte Woche genutzt, um Nachrichten zu suchen, zu lesen, anzuschauen, zu teilen oder um darüber zu diskutieren, falls überhaupt einen? Bitte wählen Sie alle zutr. effenden Antworten aus.
 Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

Die allgemeine Nutzung von Social Media für Nachrichten steigt 2026 bei mehreren Plattformen wieder an. Facebook verzeichnet mit 30,5% den höchsten Wert und liegt damit deutlich vor YouTube (21,5%), Instagram (19,8%) und WhatsApp (18,8%). Besonders auffällig ist der starke Zuwachs bei Facebook gegenüber 2025 (21,9%), während WhatsApp leicht zurückgeht. Nach Alter zeigt sich, dass

Instagram (52,3%) und TikTok (24,3%) vor allem bei den 18- bis 24-Jährigen genutzt werden. Facebook erreicht den höchsten Wert hingegen bei den 25- bis 34-Jährigen (40,2%), ebenso WhatsApp (11,6%). YouTube ist über die Altersgruppen vergleichsweise gleichmäßiger verteilt, mit den höchsten Werten bei den 18- bis 24- und 25- bis 34-Jährigen.

Welchen dieser Personen oder Quellen schenken Sie bei Nachrichten auf der jeweiligen Plattform am meisten Beachtung?

Facebook

X (ehemals Twitter)

Instagram

Welchen dieser Personen oder Quellen schenken Sie bei Nachrichten auf der jeweiligen Plattform am meisten Beachtung?

TikTok

YouTube

Abbildung 92: Beachtung für Personen/Quellen auf Social Media-Plattformen; gesamt

Frage: Q12_Social_sources. Sie haben angegeben, dass Sie über #SocialMediaPlattform# Nachrichten konsumieren. Welchen dieser Personen oder Quellen schenken Sie bei Nachrichten auf #SocialMediaPlattform# am meisten Beachtung?
Basis = Facebook (222); X (Twitter) (94); Instagram (195); TikTok (117); YouTube (200)

5.5 Partizipation

Der Face-to-Face-Austausch über ein Nachrichtenthema ist mit einem Zuwachs von 4,1% auch 2026 die häufigste Partizipationsform, mit dem Lesen von Kommentaren auf Sozialen Medien (27,9%) auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Platz befinden sich jene, die mit Inhalten gar nicht auf die genannten Arten interagieren (27,1%). Während seit

dem Vorjahr für einige der Kategorien ein leichter Anstieg (z.B. +1,4% Kommentarlese auf Websites oder +0,6% für das Kommentieren von Berichten auf Sozialen Medien) des Anteils der Befragten zu beobachten ist, findet in anderen Kategorien ein leichter Abstieg statt (z.B. -0,8% beim Teilen von Berichten per Email).

Partizipation im Zuge der Nachrichtennutzung

2025

Abbildung 93: Partizipation im Zuge der Nachrichtennutzung; gesamt

Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 2025

Partizipation nach Geschlecht

Ich unterhalte mich persönlich mit Freunden und Arbeitskollegen über Artikel und Berichte

Ich lese die Kommentare auf sozialen Medien

Ich lese die Kommentare auf Nachrichten-Websites

Ich bewerte Artikel und Berichte, die mir gefallen, oder markiere diese als "Gefällt mir"

- Weiblich
- Männlich

Abbildung 94: Partizipation im Zuge der Nachrichtennutzung; nach Geschlecht

Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = Männlich (977); Weiblich (1048)

Partizipationsformen nach Alter

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

- Nachrichten teilen
- Nachrichten kommentieren
- über Nachrichten sprechen
- Kommentare lesen

Abbildung 95: Generelle Partizipation im Zuge der Nachrichtennutzung online; nach Alter

Frage: Q13 Auf welche der folgenden Arten teilen Sie in einer durchschnittlichen Woche die Berichterstattung in den Nachrichten oder nehmen aktiv an der Berichterstattung teil, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.
 - Gesamt: Onlinepartizipation. Basis: 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass die Möglichkeit der Online-Partizipation im Rahmen der Nachrichtennutzung in diesem Jahr von der Gruppe von 25-34-Jährigen am stärksten genutzt wird. Am beliebtesten sind hierbei das Sprechen über Nachrichten (42,4%)

und das Lesen von Kommentaren (42,5%). Bei der Altersgruppe der 45-54-Jährigen werden diese Möglichkeiten am wenigsten genutzt. (Sprechen über Nachrichten: 33,9%; Lesen von Kommentaren: 37,7%)

Partizipation nach Alter

5.6 Zahlungsbereitschaft für Online Nachrichten

Der Anstieg aus dem Vorjahr setzt sich nicht fort, sodass heuer wieder ein Rückgang (-5,9%) derer zu erkennen ist, die für einen Online- Nachrichtendienst bezahlt haben (2026: 16,1%). Im Vergleich zu 2025 ist, mit Ausnahme der 18-24-Jährigen (+3,5%), der Anteil der für Online- Nachrichten Zahlenden in jeder Altersgruppe wieder gesunken. Dennoch ist die Online-Zahlungsbereitschaft bei den beiden jüngsten Kohorten

am stärksten gegeben (18-24: 18,6%; 25-34: 28,8%). Bei Betrachtung der Bezahlung für Online-Nachrichten in Verbindung mit dem Haushaltseinkommen fällt auf, dass Menschen mit wenigem Haushaltseinkommen am wenigsten dazu bereit sind, für Online-Nachrichten zu bezahlen. Mit steigendem formellen Bildungsgrad nimmt die Zahlungsbereitschaft außerdem zu.

Bezahlung für Online-Nachrichten

Abbildung 97: Bezahlung für Online-Nachrichten; gesamt

Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000

Bezahlung für Online-Nachrichten nach Alter

Abbildung 98: Bezahlung für Online-Nachrichten; nach Alter

Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Basis = 18-24 (170); 25-34 (311); 35-44 (336); 45-54 (315); 55+ (892)

Bezahlung für Online-Nachrichten nach Alter im Jahresvergleich

Abbildung 99: Jahresvergleich der Bezahlung für Online-Nachrichten; nach Alter

Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Anteil der Personen, die für Online-Nachrichten bezahlt haben. Basis = 18-24 (2026: 170; 2025: 978; 2024: 172; 2023: 173; 2022: 172; 2021: 176; 2020: 180; 2019: 187; 2018: 191; 2017: 196; 2016: 212); 25-34 (2026: 311; 2025: 317; 2024: 309; 2023: 316; 2022: 317; 2021: 318; 2020: 319; 2019: 322; 2018: 320; 2017: 318; 2016: 317); 35-44 (2026: 336; 2025: 335; 2024: 326; 2023: 326; 2022: 321; 2021: 316; 2020: 315; 2019: 316; 2018: 316; 2017: 314); 45-54 (2026: 315; 2025: 318; 2024: 324; 2023: 336; 2022: 341; 2021: 352; 2020: 365; 2019: 372; 2018: 382; 2017: 388; 2016: 388); 55+ (2026: 892; 2025: 884; 2024: 886; 2023: 879; 2022: 854; 2021: 838; 2020: 826; 2019: 814; 2018: 802; 2017: 784; 2016: 723)

Bezahlung für Online-Nachrichten nach Bildung

Abbildung 100: Vergleich der Bezahlung für Online-Nachrichten; nach formalem Bildungsgrad

Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Anteil der Personen, die für Online-Nachrichten bezahlt haben. Basis = niedrig (393); mittel (982); hoch (534)

Bezahlung für Online-Nachrichten nach Haushaltseinkommen

Abbildung 101: Vergleich der Bezahlung für Online-Nachrichten; nach Haushaltseinkommen

Frage: Q7a Haben Sie im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt oder haben Sie einen gebührenpflichtigen Online-Nachrichtendienst genutzt? Anteil der Personen, die für Online-Nachrichten bezahlt haben. Basis = niedrig (359); mittel (682); hoch (579)

Häufigste Formen für Bezahlung von Online-Nachrichten

Abbildung 102: Häufigste Formen für Bezahlung von Online-Nachrichten; gesamt

Frage: Q7ai Sie haben angegeben, dass Sie im vergangenen Jahr gebührenpflichtige ONLINE-Nachrichteninhalte genutzt haben. Welche der folgenden Möglichkeiten haben Sie in Anspruch genommen, um diese ONLINE-Nachrichteninhalte zu bezahlen, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 445

Die häufigste Bezahlform für Online-Nachrichten mit 44,5% (-1,6 PP gegenüber 2025) ist weiterhin die laufende Zahlung (wie z.B. Abonnements oder Mitgliedschaften). Darauf folgen Formen

des Print-Digital-Pakets bzw. der freie Zugang im Rahmen eines Print-Abonnements (27,0%) sowie der Zugang im Rahmen eines Abonnements für einen anderen Dienst (22,5%).

Häufigste Formen für Bezahlung nach Medientyp

Abbildung 103: Häufigste Formen für Bezahlung von Online-Nachrichten; gesamt

Frage: Q7_2026 Sie haben angegeben, dass Sie im vergangenen Jahr für den Zugriff auf Online-Nachrichten bezahlt haben. An welche der folgenden Nachrichtenmedien oder Einzelpersonen haben Sie Geld bezahlt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 445

Am häufigsten wenden Befragte monetäre Mittel für klassische Nachrichtenmedien, wie eine große Zeitschriften oder Nachrichtenmagazine, auf (53,4%). An zweiter Stelle liegt mit großem Abstand (24,6%) Online-Dienste, die einfachen Zugriff

auf eine Vielzahl diverser Quellen ermöglichen (24,6%), knapp dahinter liegen Medien, welche auf einzelne Themenbereiche spezialisiert sind (24,2%).

Gründe für Bezahlung von Online-Nachrichten

Abbildung 104: Häufigste Formen für Bezahlung von Online-Nachrichten; gesamt

Frage: Q7ai Sie haben angegeben, dass Sie im vergangenen Jahr gebührenpflichtige ONLINE-Nachrichteninhalte genutzt haben. Welche der folgenden Möglichkeiten haben Sie in Anspruch genommen, um diese ONLINE-Nachrichteninhalte zu bezahlen, falls überhaupt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis = 445

Bei der Frage danach, was Befragte dazu verleitet, monetäre Mittel für Nachrichten aufzuwenden, liegt an erster Stelle der Gedanke, die Arbeit von Journalist:innen zu unterstützen (43%). Es folgt der Wunsch auf Inhalte zuzugreifen, zu denen anderweitig kein Zugang besteht (36,3%). An dritter Stelle steht das Bezahlen von Inhalten, die zum Zeitvertreib gerne konsumiert werden (28,1%).

6

Spezifische Aspekte der Nachrichtennutzung

6.1 Vertrauen in Österreichs Nachrichten

Vertrauen in Nachrichten - Zustimmung (Gesamt)

Abbildung 105: Vertrauen in Nachrichten - Zustimmung; allgemein - eigene Nachrichtenquelle; Gesamt

Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: (1) Ich glaube, ich kann dem Großteil der

Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen; (2) Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichten, die ich nutze, meistens vertrauen. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000

Im Jahr 2026 liegt der Anteil der Österreicherinnen und Österreicher, die den Nachrichten im Allgemeinen vertrauen, bei 39,3 % – ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Nachdem das Vertrauen zwischen 2022 und 2024 kontinuierlich zurückgegangen war, markierte der Wert aus 2025 eine vermeintliche Trendumkehr. Trotz des erneuten Rückgangs um 1,3% im Vergleich zum Vorjahr, wurde der bisher niedrigste Wert von 34,9% aus dem Jahr 2024 nicht erreicht. So liegt das Vertrauen 2026 dennoch über dem Niveau der

Jahre 2023 und 2024. Das Vertrauen in die jeweils eigene bevorzugte Nachrichtenquelle zeigt 2026 mit 53,9% ebenfalls einen leichten Abstieg (2025: 54,3%). Dennoch bewegt man sich auf demselben Niveau der früheren Höchstwerte (2021: 56,6%) an. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich das durch die Pandemie und darauffolgende gesellschaftliche Spannungen belastete Vertrauensverhältnis zwischen Bevölkerung und Medien wieder etwas stabilisiert.

Vertrauen in Nachrichten - Verneinung (Gesamt)

Abbildung 106: Vertrauen in Nachrichten - Zustimmung; allgemein - eigene Nachrichtenquelle; Gesamt

Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: (1) Ich glaube, ich kann dem Großteil der

Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen; (2) Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichten, die ich nutze, meistens vertrauen. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000

Vertrauen in Nachrichten - Allgemein im Jahresvergleich

Abbildung 107: Vertrauen in Nachrichten allgemein; Gesamt

Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: Ich glaube, ich kann dem Großteil der

Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004; Basis (2021) = 2000

Vertrauen in Nachrichten - nach politischer Einstellung im Jahresvergleich

Abbildung 108: Vertrauen in Nachrichten - Zustimmung allgemein; politische Einstellung

Frage Q6_2016: Wir möchten Sie nun zu Ihrem Vertrauen in Nachrichten befragen. Zuerst würden wir gerne wissen, wie sehr Sie den Nachrichten in Ihrem Land im Allgemeinen vertrauen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen: (1) Ich glaube, ich kann dem Großteil der Nachrichtenquellen in den meisten Fällen vertrauen. Frage Q1f: Wo würden Sie sich auf der folgenden Skala selbst einordnen? Definition politisch ausgeprägt links: links außen, weit links, Mitte links: etwas links von der Mitte. Basis 2026 = ausgeprägt links (55), Mitte links (322), Mitte (620), Mitte rechts (362), ausgeprägt rechts (61); Basis 2025 = ausgeprägt links (296), Mitte links (358), Mitte (598), Mitte rechts (318), ausgeprägt rechts (210); Basis 2024 = ausgeprägt links (267), Mitte links (300), Mitte (580), Mitte rechts (338), ausgeprägt rechts (204); Basis 2023 = ausgeprägt links (302), Mitte

links (292), Mitte (627), Mitte rechts (336), ausgeprägt rechts (174); Basis 2022 = ausgeprägt links (261), Mitte links (343), Mitte (661), Mitte rechts (335), ausgeprägt rechts (138); Basis 2021 = ausgeprägt links (284), Mitte links (355), Mitte (657), Mitte rechts (347), ausgeprägt rechts (115); Basis 2020 = ausgeprägt links (251), Mitte links (361), Mitte (617), Mitte rechts (412), ausgeprägt rechts (162); Basis 2019 = ausgeprägt links (229), Mitte links (336), Mitte (645), Mitte rechts (395), ausgeprägt rechts (178); Basis 2018 = ausgeprägt links (179), Mitte links (420), Mitte (578), Mitte rechts (495), ausgeprägt rechts (134); Basis 2017 = ausgeprägt links (176), Mitte links (416), Mitte (584), Mitte rechts (451), ausgeprägt rechts (126) *Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe & Methodik

Das öffentliche Vertrauen in österreichische Nachrichtenmarken bezieht sich auf die Kenntnis und nicht auf die Nutzung der Nachrichtenquellen. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich meist eine Konsolidierung bzw. ein leichter Anstieg bei der Zurschreibung von Vertrauenswürdigkeit.

Die hier dargestellten Werte für die jeweiligen Nachrichtenmarken sind keinesfalls als Ranking zu verstehen. Es fand eine bewusste Auswahl der Nachrichtenmarken statt, daher kann keine Aussage über die Nachrichtenmarke mit dem meisten bzw. geringsten Vertrauen in Österreich getroffen werden.

Öffentliches Vertrauen in Nachrichtenmarken 2026

Abbildung 109: Vertrauen in Nachrichtenmarken

Frage Q6_2018: Wie vertrauenswürdig sind Ihrer Meinung nach Nachrichten aus folgenden Quellen: 0 (überhaupt nicht vertrauenswürdig) - 10 (äußerst vertrauenswürdig). Definition: vertrauenswürdige Nachrichtenquelle: 6-10; neutral: 5; nicht vertrauenswürdig: 0-4. Basis: ATV Nachrichten = 1922; Der Standard = 1972; Die Presse = 1939; Heute = 1953; Kleine Zeitung = 1891; Kronen Zeitung = 2004; Kurier = 1973; NEWS = 1871; Puls 4 Nachrichten = 1927;

OE24.at = 1948; OÖ Nachrichten = 1776; ORF Nachrichten = 2006; Regional- oder Lokalzeitung = 1933; Salzburger Nachrichten = 1770; Servus TV Nachrichten = 1963. Anmerkung: fehlende Prozent beziehen sich auf die Antworten "weiß nicht" bzw. "keine Angabe". Lesebeispiel: 40,7% der Befragten, welche OE24.at kennen (aber nicht nutzen müssen), bezeichnen diese als vertrauenswürdige Nachrichtenquelle.

Öffentliches Vertrauen in Nachrichtenmarken 2026

Abbildung 110: Vertrauen in Nachrichtenmarken im Jahresvergleich

Frage Q6_2018: Wie vertrauenswürdig sind Ihrer Meinung nach Nachrichten aus folgenden Quellen: 0 (überhaupt nicht vertrauenswürdig) - 10 (äußerst vertrauenswürdig). Definition vertrauenswürdige Nachrichtenquelle: 6 -10. Basis (2026) = 2025; Basis = (2025) 2026; Basis = (2024) 2015; (2023) 2029; (2022) 2004; (2021) 2000; (2020) 2005. Anmerkung: fehlende Prozent

beziehen sich auf die Antworten 0-5 und weder noch. Lesebeispiel: 40,7% der Befragten, welche OE24.at kennen (aber nicht nutzen müssen), bezeichnen diese als vertrauenswürdige Nachrichtenquelle.

6.2 Falschnachrichten und Desinformation

Falschnachrichten im Internet untergraben das Vertrauen in Medien und Institutionen. Sie führen zu Fehlinformationen, die wichtige Entscheidungen negativ beeinflussen können. In Krisenzeiten stiften sie Panik und Verwirrung. Sie können zur Manipulation der öffentlichen Meinung und zur gesellschaftlichen Polarisierung beitragen.

Falschnachrichten

2026 gab es gegenüber dem Vorjahr wieder einen leichten Anstieg bei jenen Befragten mit Bedenken im Internet zwischen Fakten und Falschmeldungen unterscheiden zu können. Im Vergleich mit den Vorjahren zeigt sich hier wieder ein Anstieg.

Zustimmung Verneinung

Bei Online-Nachrichten habe ich Bedenken in Bezug darauf, zu erkennen, was Fakten und was Falschmeldungen sind.

Abbildung 111: Bedenken zu Desinformation in Online-Nachrichten

Frage Q_Fake_News: Bei Online-Nachrichten habe ich Bedenken, dass ich erkennen kann, was Fakten und was Falschmeldungen sind. Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis

(2022) = 2004; Basis (2021) = 2000; Basis (2020) = 2005; Basis (2019) = 2010; Basis (2018) = 2010

*Anm.: siehe Kapitel 2. Stichprobe und Methodik

6.3 Nachrichtenvermeidung & Personalisierung

Die vorliegenden Grafiken veranschaulichen die Zunahme der Nachrichtenvermeidung in Österreich seit dem Jahr 2022. Bei der Häufigkeit der Nachrichtenvermeidung ist ein Anstieg der Personen, die "oft", "manchmal" und "niemals" Nachrichten vermeiden zu beobachten.

Häufigkeit der Nachrichtenvermeidung im Jahresvergleich

Abbildung 112: Nachrichtenvermeidung; gesamt

Frage Q1di_2017: Passiert es Ihnen zur Zeit, dass Sie aktiv versuchen, auf Nachrichten zu verzichten? Basis (2026) = 2025; Basis (2025) = 2026; Basis (2024) = 2015; Basis (2023) = 2029; Basis (2022) = 2004

6.4 Künstliche Intelligenz & Nachrichten

Seit der Erhebung 2024 wird auch das Zusammenspiel von Nachrichten und künstlicher Intelligenz untersucht. Die Forschung beleuchtet, wie KI und die Erstellung und Verbreitung von

Nachrichten zusammenspielen und - auf explorativer Basis - welche Auswirkungen dies auf die Informationslandschaft hat.

Handlungsanweisungen bei der Nutzung von Chatbots

Abbildung 113: Gründe zur Nutzung generativer AI chatbots

Frage Q_AI_newstype: Sie haben angegeben, dass Sie in der letzten Woche einen generativen KI-Chatbot (z. B. ChatGPT) zum Abrufen von Nachrichten genutzt haben. Welche der folgenden Dinge haben Sie getan, falls überhaupt?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. (Falls Ihre Antwort[en] nicht in der Liste unten aufgeführt sind, geben Sie diese bitte in das Feld „Sonstiges“ ein.) Basis (2026) = 127

Gründe zur Nutzung von Chatbots

Abbildung 114: Nutzung generativer AI chatbots

Frage Q_AI_motivations: Warum nutzen Sie KI-Chatbots, um Nachrichten zu erhalten? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus. Basis (2026) = 127

**DIGITAL
NEWS
REPORT
NETWORK
AUSTRIA**

PARIS
LODRON
UNIVERSITÄT
SALZBURG

Mit freundlicher Unterstützung von:

Salzburger Nachrichten

VGN MEDIEN
HOLDING

ORF

DERSTANDARD

Tiroler Tageszeitung

kurier.at

KLEINE
ZEITUNG

OÖNachrichten

russmedia
new. every day.

APA

RTR